

Fase D/E- Análisis comparado de resultados /Recomendaciones

PROHABIT: Análisis multidisciplinar del entorno habitado para promover la aplicación del derecho a la ciudad

RESUMEN DEL DOCUMENTO

TÍTULO	Análisis comparado de resultados
AUTORES	Leandro Madrazo (URL)
EDITOR	

HISTORIA DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1	17.4.2018	Leandro Madrazo (URL)	Estructura y contenidos
2	18.4.2018	Leandro Madrazo (URL)	Análisis de los barrios de Plus Ultra y Trinitat Nova
3	19.4.2018	Leandro Madrazo (URL)	Análisis del barrio de Vallcarca
4	30.4.2018	Leandro Madrazo (URL)	Conclusiones y recomendaciones

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Leandro Madrazo, Ángel Martín Cojo, Mario Hernández, Marta Salgado, Anna Bohigas (IAR - Integrated Architectural Research, Escuela de Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona)

Enric Pol, Angela Castrechini, Moisés Carmona (PsicoSAO - Grupo de Investigación en Psicología Social, Ambiental y Organizacional, Universitat de Barcelona)

Contenido

Resumen.....	5
1. Introducción.....	6
2. Plus Ultra.....	9
2.1 Construcción de comunidad.....	10
2.2 Espacio público.....	12
2.3 Imagen e identidad.....	14
2.4 Modos de habitar.....	15
2.5 Participación e implicación.....	18
2.6 Procesos de transformación.....	19
2.7 Sentido de pertenencia.....	20
2.8 Significación.....	21
2.9 Territorialización.....	23
3. Trinitat Nova.....	24
3.1 Construcción de comunidad.....	25
3.2 Espacio público.....	31
3.3 Imagen e identidad.....	36
3.4 Modos de habitar.....	37
3.5 Participación e implicación.....	40
3.6 Procesos de transformación.....	43
3.7 Sentido de pertenencia.....	44
3.8 Significación.....	49
3.9 Territorialización.....	51
4. Vallcarca.....	55
4.1 Construcción de comunidad.....	56
4.2 Espacio público.....	60
4.3 Imagen e identidad.....	64
4.4 Modos de habitar.....	67
4.5 Participación e implicación.....	70
4.6 Procesos de transformación.....	75
4.7 Sentido de pertenencia.....	78
4.8 Significación.....	82
4.9 Territorialización.....	85
5 Análisis comparado.....	89
5.1 Construcción de comunidad.....	90
5.2 Espacio público.....	90

5.3 Imagen e identidad	91
5.4 Modos de habitar	92
5.5 Participación e implicación	93
5.6 Procesos de transformación	94
5.7 Sentido de pertenencia.....	95
5.8 Significación	96
5.9 Territorialización.....	96
6 Conclusiones y recomendaciones	98

Resumen

Este documento recoge el análisis de la información recopilada en los trabajos de campo que ha sido recopilada y clasificada en el sistema de análisis cualitativo PROHABIT:MAPPER, desarrollado para este proyecto. Para cada uno de los tres barrios objeto de este estudio – Plus Ultra, Trinitat Nova y Vallcarca– se han analizado los “Hechos” y “Evidencias” recopiladas, y se han extraído conclusiones sobre las mismas. Este proceso de reflexión y análisis se ha llevado en relación a los temas objetos de investigación: Construcción de comunidad, Espacio público, Imagen e identidad, Modos de habitar, Participación e implicación, Procesos de transformación, Sentido de pertenencia, Significación y Territorialización.

En la sección final del documento se recogen las conclusiones que se pueden extraer a partir de un contrastar los resultados derivados del análisis de cada uno de los barrios, y las recomendaciones para su futuro desarrollo.

1. Introducción

El análisis comparado se ha llevado a cabo a partir de la información recogida y analizada en el sistema de análisis cualitativo PROHABIT:MAPPER. El sistema permite identificar las relaciones entre Temas, Preguntas y Hechos (Figura 1).

Figura 1. Relaciones entre Temas, Preguntas y Hechos en los tres barrios analizados en PROHABIT _ MAPPER

En cada uno de los barrios, se ha generado una vista de elementos relacionados para cada uno de los Temas objeto de investigación (Figura 2).

Figura 2. Resumen para un Tema y en un barrio generado por MAPPER

Los temas que han sido objeto de investigación, y a partir de los cuáles se organiza el análisis comparado, son los siguientes:

Tabla 1. Temas de investigación incluidos en MAPPER

1	Construcción de comunidad	Procesos de construcción de un sentido comunitario, estructuración en grupos diversos
2	Espacio público	Los usos del espacio público por los individuos o grupos; la apropiación de los espacios públicos; el diseño del espacio público;
3	Imagen e identidad	La construcción colectiva de una imagen del barrio; el reconocimiento de rasgos de identidad propios, que han de ser defendidos.
4	Modos de habitar	Los vínculos entre la forma de habitar –individual o colectiva- y el entorno construido, a escala doméstica o pública.
5	Participación e implicación	La construcción de un tejido asociativo a partir de la implicación vecinal en los procesos de transformación de un barrio
6	Procesos de transformación	Las vivencias, actitudes y cambios en el modo de habitar que desarrollan los residentes durante el proceso de transformación de un barrio
7	Sentido de pertenencia	La identificación de los residentes con el barrio, sus lugares y su historia; los vínculos emocionales con el lugar habitado, sentido de pertenencia a un grupo o comunidad
8	Significación	El significado que los habitantes otorgan a las estructuras existentes, a los eventos que constituyen la historia del barrio, a la propia imagen del barrio
9	Territorialización	La construcción social del espacio por los distintos grupos que conforman un barrio, dentro de sus límites administrativos y más allá de ellos

La metodología seguida para analizar la información recogida en MAPPER es la siguiente. Se han extraído de MAPPER resúmenes para cada uno de los 9 temas de investigación, y para cada uno de los tres barrios. El contenido de estos resúmenes ha sido analizado con el fin de extraer conclusiones para cada uno de los temas. El análisis es el resultado interrelacionar la información recogida y analizada previamente en MAPPER con el conocimiento global que el investigador que realiza el análisis tiene del conjunto de la problemática objeto de estudio.

Las secciones de este documento contienen los análisis realizados siguiendo esta metodología en cada uno de los tres barrios. La sección final incluye el análisis comparado realizado a partir de los análisis de cada barrio.

2. Plus Ultra

2.1 Construcción de comunidad

→ La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos

Durante muchos años no se han otorgado licencias, debido a las afectaciones urbanísticas. Como resultado, el abandono de los edificios es aún evidente. Los locales comerciales también han ido cerrando. Los vecinos prefieren mantener las viviendas deterioradas antes de verlas derribadas. Sin embargo, algunos de los vecinos que defendieron la conservación del barrio, han cambiado de opinión tras tantos años de deterioro, y no ven mal su derribo; creen que se ha actuado tarde y ahora ya no es posible mantener el espíritu de comunidad en el barrio.

→ La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática

Se percibe un distanciamiento entre los vecinos más arraigados y los recién llegados. En las fiestas del barrio, por ejemplo, los nuevos vecinos no suelen participar. Hay también una brecha entre gente joven y gente mayor, con modos de vivir distintos. Los vecinos mayores siguen implicándose en la defensa de lo que consideran intereses colectivos del barrio, asistiendo a las reuniones de los consejos de barrio, por ejemplo; no así los residentes más jóvenes. Algunas viviendas han sido “okupadas”, lo que trae otro tipo de habitante que no se integra con la comunidad. No se cuida el espacio público, por ejemplo, evitando los excrementos de animales. Los vecinos más antiguos continúan utilizando el espacio público como si fuese semiprivado, continuando con una forma de vivir “rural”. La comunidad gitana se percibe como un grupo aparte; se ha creado una comunidad en torno a la iglesia evangelista.

→ Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio

Los vecinos se organizaron para defender sus propuestas frente al ayuntamiento. Al ser un barrio pequeño, ha sido un reducido grupo de vecinos quienes han liderado la defensa de sus intereses frente a la administración. Durante muchos años, los interlocutores del ayuntamiento han ido cambiando con cada gobierno municipal, sin llegar a una solución definitiva.

→ El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad

La vida del barrio se concentra en su espacio interior, al igual que ocurre en las manzanas que le rodean, fruto del PGM. La última modificación de este plan reconoce esta coherencia con el tejido urbano que lo envuelve. Esta isla interior es valorada como un remanso de paz y tranquilidad, en comparación con los espacios circundantes, debido a la ausencia de actividad comercial en el espacio central. Los vecinos más implicados, defienden la singularidad del barrio y rechazan asistir a reuniones para tratar temas del barrio de la Marina del Port.

→ Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio

El sentimiento de pertenencia al barrio Plus Ultra no es incompatible con sentirse parte de un barrio más amplio, la Marina del Port (antes Zona Franca). A pesar de la unidad del conjunto urbano, hay una gran heterogeneidad en las distintas edificaciones. El lugar más significativo del barrio, la plaza central en la convergencia de las calles

Aviador Ruiz de Alda y Aviador Franco, carece de nombre. La pisada de la uva es el evento más representativo del barrio, el que atrae a más gente del exterior. Los residentes valoran que las casas tengan patio en la parte de atrás; para algunos es como vivir en un pueblo, pero dentro de la ciudad. La vida doméstica se extiende al espacio público, colocando sillas en el umbral entre la entrada y la acera.

→ La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia

La memoria personal de los vecinos que han defendido la permanencia de las estructuras existentes está vinculada a las viviendas. El bar fue durante muchos años el lugar de encuentro, una extensión del espacio doméstico. La plaza era el lugar de juego en el pasado, no se percibe así ahora. La gente sacaba las sillas a la calle con el buen tiempo. El contacto entre el barrio y la montaña se ha perdido, debido a la edificación contigua (el denominado “convento”). El carácter de “pueblo” es valorado con nostalgia por los habitantes más antiguos.

→ El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio

Los vecinos confían en el apoyo económico del ayuntamiento para llevar a cabo las obras de reforma.

→ **Existe un conflicto social causado por intereses económicos**

Los vecinos esperaban apoyo económico del ayuntamiento para llevar a cabo las obras de reforma. Consideran que los propietarios no tienen suficiente poder adquisitivo para realizarlas.

→ **La comunicación de los planes de transformación urbanística a los vecinos no ha sido adecuada**

Durante muchas fases del proceso de desarrollo urbanístico, los vecinos han percibido que recibían la información necesaria por parte del ayuntamiento. Los cambios en el gobierno municipal tampoco han contribuido a facilitar la comunicación; con cada nuevo gobierno había nuevos interlocutores y planes. Perciben a la administración como lejana a sus intereses y preocupaciones.

→ **La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana**

Los bares han ido cerrando, incluso aquellos como el bar “Pelegrí” que llegaron a atraer a gente de fuera del barrio. También había comercios, que han desaparecido.

→ **Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente**

Tras la renovación del espacio central, la presencia de excrementos en la calle se ha hecho más evidente. La calle principal es “la avenida de la mierda”, “el cagadero del barrio”.

RESUMEN: [CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD]

El grupo de vecinos que ha liderado la defensa de la conservación del barrio frente a los cambios que quería introducir la administración ha sido reducido y homogéneo, y actuado bajo un claro liderazgo. Una vez que se han conseguido los objetivos, y que la ordenación urbanística aprobada respeta la estructura existente, este grupo parece haber dejado de existir. La comunidad actual está formada por gente mayor que permanece en el barrio, los nuevos residentes –jóvenes, okupas- y la comunidad gitana. Está por ver si estos grupos diversos consiguen llegar a reconocerse como parte de una misma comunidad. La sensación de habitar en un “pueblo” es valorada positivamente por algunos habitantes; negativamente, por la gente de fuera del barrio, que lo perciben como un lugar de otro tiempo.

El sentido de pertenencia a Plus Ultra coexiste con la pertenencia a un barrio mayor que lo engloba administrativamente, el de la Marina del Port. No parece que exista un sentimiento de pertenencia entre ambas vecindades: por parte de los vecinos de la Marina del Port, haciendo suyo Plus Ultra; y por parte, de los vecinos de Plus Ultra, sintiendo como propias las reivindicaciones de la Marina, por ejemplo, la demanda de conexiones con la ciudad, con metro y autobús.

2.2 Espacio público

→ **Los residentes hacen suyo el espacio público**

El umbral entre la acera y el interior de la vivienda ha sido tradicionalmente lugar de encuentro, y continúa siéndolo en ocasiones. Las aceras se convierten así en una prolongación de la casa, difuminándose la línea entre lo privado y lo público; se crean un espacio a partir de la actividad que se realiza: leer el periódico, colocar el tendedor, guardar la escoba, o charlar con los vecinos que pasan. El hecho de que las calles interiores sean peatonales ayuda a esta apropiación. La plaza de triangular se usa como tendedero. Esta plaza adquiere un significado especial con la pisada de la uva. La celebración incluye una comida de hermandad de los vecinos.

→ **Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio**

Los bares La Madrina y Sinencambio, a los que se accede desde la calle Mare de Déu del Port, son lugares de reunión. El local de más arraigo es Bodega La Peña, en la esquina de las calles Aviador Duran y Aviador Franco.

→ **La actividad social en los espacios públicos es escasa**

Los espacios públicos, tanto en el interior (plaza triangular) como en los límites exteriores (esquinas entre Mare de Déu del Port y Alts Forns y Foneria) son escasamente utilizados. Los miembros de la comunidad gitana valoran que las calles interiores sean peatonales, porque así los niños pueden utilizarla como zona de juegos. Esta comunidad parece ser la más proclive a apropiarse del espacio de la plaza.

→ **El espacio público, aun estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes**

El ayuntamiento ha renovado recientemente el pavimento y del mobiliario urbano, siguiendo los mismos estándares de calidad que en otras zonas de la ciudad. Sin embargo, no parece que estas mejoras hayan contribuido a incrementar el uso del espacio público.

→ **El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos**

A pesar de las mejoras en el pavimento y el mobiliario, hay muestras de suciedad y de falta de cuidado, o de civismo, según algunos vecinos.

→ Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos

Algunos vecinos intentaron evitar la colocación de bancos en la plaza durante la última renovación, con el argumento de que la gente estaría allí sentada hasta altas horas de la noche, impidiéndoles dormir. La suciedad producida por los excrementos de animales es mencionada reiteradamente como una molestia.

→ La administración invierte en la mejora y mantenimiento de los espacios públicos

En 2014 el ayuntamiento llevó a cabo la pavimentación de las tres calles interiores, y de las tres plazas –dos exteriores y la central–. La nueva pavimentación facilita la accesibilidad a las personas, y limita el tránsito.

RESUMEN: [ESPACIO PÚBLICO]

El uso del espacio público en el barrio es un reflejo del espíritu de comunidad que prevaleció entre los vecinos originarios, y que también entre los habitantes de otros barrios de la ciudad de Barcelona en el pasado: ocupar temporalmente las aceras, instalando mesas y sillas, para comer o para hablar con los vecinos, convirtiendo una actividad doméstica en un acto de comunión colectiva; llevar a cabo labores domésticas (secar la ropa, arreglar un mueble...), etc.. En la actualidad, este tipo de usos del espacio público casi ha desaparecido. Aunque persisten algunos usos esporádicos del espacio público para usos privados, pero han perdido la significación que tuvieron. La comunidad gitana es la que parece hacer un uso más intensivo del espacio público como espacio de reunión y de juego. La fiesta mayor del barrio –“la trepijada del raïm” – es el evento más significativo, el que congrega un mayor número de vecinos, y el que dota de significado a un espacio sin nombre: la “plaza” central.

El conjunto de espacios interiores, la dos calles en forma de “Y” y la plaza en la que convergen, son la mayor parte del tiempo lugares carentes de actividad. Este espacio interior silencioso y tranquilo, sin embargo, puede ser considerado un valor del barrio. La tranquilidad del interior contrasta con la actividad de las calles limítrofes, con el tráfico de personas y vehículos por Mare de Dèu del Port y Alts Forns.

La reciente mejora del pavimento y el mobiliario urbano no parece haber tenido efectos positivos en la actitud de los vecinos con respecto al espacio público. Existen señales de falta de cuidado y de limpieza, que ponen de manifiesto una actitud poco cívica y también de falta de apego.

2.3 Imagen e identidad

→ La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática

Unos grupos recriminan a los otros la falta de cuidado y afecto por el barrio, especialmente en todo lo que concierne a mantenerlo limpias las calles

→ Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio

No todos los vecinos se implican de la misma manera en la fiesta mayor del barrio; los recién llegados no se identifican con este evento, no lo sienten como suyo.

→ La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia

Hay aún vecinos cuya memoria personal está vinculada al “pueblo” que representaba para ellos el barrio; un pueblo en el que todos se conocían, en el que las aceras eran la prolongación de la vivienda.

→ **A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo"**

Desde afuera, Plus Ultra se percibe como un vestigio del pasado, un pueblo. Algunos residentes valoran precisamente este carácter rural, y lo consideran una de las ventajas de vivir allí.

→ **La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos**

Persiste en la actualidad la imagen negativa de abandono, por el estado de las edificaciones.

→ **El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social**

La imagen de abandono que proyectan las edificaciones puede entenderse como la expresión de una desestructuración del tejido social y asociativo del barrio.

→ **Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente**

La imagen negativa que tienen los vecinos del barrio los lleva a denominar de forma peyorativa algunos espacios: la avenida de la mierda.

→ **Ciertos eventos contribuyen a crear una imagen colectiva del barrio**

La "trepitjada de raïm" es una tradición de un barrio de dimensiones pequeñas, pero con una historia y una celebración, que la gente la lleva en el corazón.

→ **Existe una imagen nítida del barrio que lo hace reconocible a los vecinos y a la gente de fuera del barrio**

El barrio tiene una identidad propia que lo diferencia de su entorno. Pero no es homogéneo, en él se pueden encontrar edificaciones con distintos grados de conservación. Es una unidad heterogénea.

RESUMEN [IMAGEN E IDENTIDAD]

Los edificios deteriorados, sensación abandono, la presencia de la comunidad gitana e inmigrantes, etc. pueden contribuir a proyectar una imagen de marginación. La escasa permeabilidad de los límites físicos contribuye a crear la imagen de aislamiento, de reducto de otro tiempo. La imagen positiva que tenían los vecinos de su barrio, no ha sido trasladada o asumida por los nuevos residentes. La nostalgia por el pasado no parece que haya sido sustituida aún por un proyecto de futuro liderado por una comunidad rejuvenecida. Esta es precisamente la apuesta que subyace en la última actualización del PGM: que la comunidad actual asuma el valor patrimonial y se haga cargo de su revitalización. La imagen de abandono que aún persiste es el reto que superar.

No hay una imagen homogénea del barrio, derivada de un estilo arquitectónico o una forma vernácula de construcción. Asimismo, el grado de conservación de las edificaciones no es uniforme.

La celebración de la pisada de la uva como tema de la fiesta mayor recupera la historia de los orígenes del barrio, hace visible una actividad que era esencial en los orígenes del barrio y que está aún presente en el nombre del lugar: La Viña. Es un ejemplo creación de una imagen de identidad a partir del pasado, de "branding" a escala de barrio.

2.4 Modos de habitar

→ **Los residentes hacen suyo el espacio público**

Las viviendas con acceso en planta baja facilitan el acceso a la plaza central; los portales abiertos de las casas sugieren la continuidad entre espacio público y privado. Las calles peatonalizadas facilitan que se puedan llevar a cabo múltiples actividades, desde jugar a pelota a tender la ropa. Encontrarse y reconocerse en la calle denota un modo de vivir el espacio público. La fiesta mayor y la comida de vecindad que tienen lugar en la plaza central son expresiones de una voluntad de vivir en comunidad. La comunidad gitana hace suya la plaza central cuando se reúne en la iglesia evangelista.

→ **Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio**

Parte de la vida social transcurre en los bares, como es habitual en muchos barrios de la ciudad. En los bares se respira ambiente de familiaridad y distendido. Los clientes, en su mayoría hombres, suelen acudir solos, rara vez en parejas. Cada persona se concentra en su propia actividad (ver la televisión, leer el periódico...), compartiendo el espacio del bar. El ambiente es de los días laborables y los fines de semana es muy diferente. Solo la Bodega La Peña permite consumir en el exterior, en los otros dos bares situados en Mare de Déu del Port no es posible por la estrechez de la acera. La “Taberna del Conde”, en la calle Foneria, es un local reconocido fuera del barrio, aunque está situado en su límite exterior.

→ **La actividad social en los espacios públicos es escasa**

Durante la mayor parte del tiempo, no se observa actividad alguna en los espacios interiores. La actividad es esporádica, y se concentra en ciertos momentos del día o con ocasión del algún evento. La mayor parte del día, la plaza central es lugar de paso, más que de estancia.

→ **El espacio público, aun estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes**

Como en muchos otros barrios en Barcelona, se percibe la divergencia entre la calidad del espacio público y el poco uso que se hace del mismo. Espacios equipados con mobiliario urbano de calidad, bien pavimentados y con arbolado, aparecen vacíos a la espera de convertirse en escenarios para la vida.

→ **La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar**

El patio forma parte de las viviendas originarias del barrio. En la línea de edificación de la calle Mare de Déu del Port, el patio daba originalmente a esta calle, y el acceso a la vivienda se realizaba por la calle ahora interior. En la hilera opuesta, algunas casas conservan un patio dentro del espacio cercado por el edificio de viviendas denominado "el convento".

→ **El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos**

El nivel de civismo se pone de manifiesto en el cuidado del espacio público. Algunos vecinos son muy críticos con el poco civismo que muestran los otros.

→ **El espacio público se percibe como privado y es excluyente**

Algunos vecinos demuestran desagrado cuando un extraño penetra en un espacio que considera suyo, la calle interior y la plaza. Ciertos tipos de usos, como las reuniones de la etnia gitana o la fiesta de la pisada de la uva, son percibidos por otros grupos como excluyentes.

→ **La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana**

La progresiva desaparición de tiendas (carnicería...) ha ido despojando al barrio de vida.

→ **A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo"**

El retorno a un estilo de vida comunitaria que asocia a la imagen de "pueblo" constituye aún un anhelo para muchos vecinos, especialmente los más antiguos.

→ **Personas y perros han de compartir el espacio público**

Al igual que en otros barrios de la ciudad, existen tensiones entre propietarios de animales domésticos y los que no los tienen. Compartir el espacio público con animales resulta para muchos ciudadanos problemático.

→ **La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos**

El abandono que sufren algunas viviendas favorece la llegada de personas que tienen dificultades para conseguir una vivienda, entre ellos inmigrantes de otros países.

→ El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social

Los habitantes de las viviendas en estado de deterioro no se sienten parte de la comunidad.

RESUMEN [MODOS DE HABITAR]

El contacto directo entre los accesos a las viviendas en planta baja y el espacio público facilita la continuidad –visual, de usos y actividades- entre este y el espacio doméstico. La reciente renovación del pavimento ha convertido las dos calles interiores y la plaza central en un espacio interior continuo, que refuerza la idea de espacio semipúblico.

El espacio público rehabilitado puede contribuir a reforzar la creación de un espacio compartido por la comunidad, con el que ésta se sienta identificada, aunque de una manera distinta al pasado ya que los modos de habitar son muy distintos a los de las generaciones que vivieron en el barrio. Los bares ejercen su función de socialización y control.

El estilo de vida actual no permite la presencia de los espacios públicos durante la mayor parte del día. Espacios equipados con mobiliario urbano de calidad, bien pavimentados y con arbolado, aparecen vacíos a la espera de convertirse en escenarios para la vida.

El nivel de civismo no es uniforme entre los grupos que conviven en el barrio. Algunos sienten el espacio público como propio, y cuidan de su limpieza. La suciedad en el espacio público, causada por excrementos de animales u otros motivos, es motivo de crítica entre grupos.

El sentido de propiedad sobre el espacio público está más desarrollado en algunos habitantes que en otros. Al entrar las calles interiores, se tiene la sensación de penetrar en una propiedad privada. Este sentimiento se acentúa por la reacción de algunos vecinos, que lo consideran como una intromisión en “su” territorio.

Se percibe aún un anhelo, entre las personas mayores, de volver al estilo de vida de “pueblo” que en el pasado tuvieron en el barrio. Los habitantes de las viviendas casi abandonadas difícilmente comparten el deseo de pertenecer a una comunidad.

2.5 Participación e implicación

→ La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos

El prolongado estado de excepcionalidad urbanística ha causado un deterioro en las edificaciones por la imposibilidad de acometer reformas, o derribar los edificios existentes para construir unos nuevos. Las reformas se hicieron en el interior de las casas, para ir adaptándolas a las necesidades de las familias. Los vecinos han sido conscientes de este deterioro y han apremiado a los responsables municipales a tomar decisiones, sin conseguirlo. Según los vecinos, los técnicos municipales no conseguían ponerse de acuerdo sobre las medidas a adoptar.

→ Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio

Los vecinos hicieron varias propuestas a los responsables de urbanismo, que no fueron aceptadas (mantener el PERI a la espera de disponer de fondos para llevar a cabo las reformas, reparcelaciones para facilitar la venta, desafectaciones para realizar reformas).

→ El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio

Durante el largo proceso de negociación, los vecinos esperaban una ayuda económica del municipio que al final no han obtenido.

→ Existe un conflicto social causado por intereses económicos

Los vecinos temen que tras la aprobación del último MPGM, se vendan los edificios a empresas privadas que acabaran siendo propietarios únicos de todo el barrio.

→ La comunicación de los planes de transformación urbanística a los vecinos no ha sido adecuada

Durante el proceso de redacción del último plan, los vecinos sostienen que no han sido informados del desarrollo del mismo en sus sucesivas fases. Percibían al ayuntamiento como un “poder”, más que como una institución con la podían colaborar.

→ **Los procesos participativos tienen limitaciones**

La diversidad de grupos que habitan el barrio hace difícil la toma de decisiones sobre asuntos que les conciernen a todos. Algunos vecinos piensan que en el pasado fue más fácil.

→ **Los vecinos echan en falta haber participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio**

Algunos grupos de residentes no se sienten identificados con la propuesta del nuevo plan, y sienten que se ha realizado sin tener en cuenta sus opiniones.

→ **Las nuevas generaciones abandonan el barrio**

El proceso de regeneración social está en entredicho, porque los más jóvenes abandonan el barrio, y los que llegan no parece que vayan a tomar el relevo de los vecinos que defendieron en su momento la conservación del barrio.

RESUMEN [PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN]

La actitud de los vecinos más antiguos, mantenida durante muchos años, ha conseguido cambiar los planes iniciales y preservar la estructura viaria y la tipología edificatoria que caracteriza el barrio Plus Ultra. En su actitud de defensa de lo existente probablemente confluyeron intereses individuales y colectivos, la voluntad de preservar su memoria colectiva – la de un pasado compartido en un lugar- y la mantener el valor de sus propiedades, para ellos y sus herederos. Una vez conseguido el objetivo, el reto es conseguir renovar los edificios existentes con la iniciativa privada. Está por ver si en ese proceso de renovación, la imagen que compartían los vecinos que defendieron la identidad del barrio frente a los responsables de urbanismo, será asumida por los nuevos habitantes y de los promotores privados que intervendrán en la rehabilitación.

Se puede constatar que la unidad que existió en el pasado entre los vecinos ha dejado de existir. Los recién llegados constituyen grupos disgregados, que no demuestran tener excesivo apego al lugar ni compartir el valor que le otorgó al mismo la generación que vivió toda su vida en el barrio.

2.6 Procesos de transformación

→ **La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos**

Ante la imposibilidad de vender sus viviendas, o derrocarlas para construir unas nuevas, algunos vecinos optaron por dejarlas abandonadas. La imagen de viviendas con las ventanas y puertas tapiadas ha contribuido a la imagen de deterioro, y ha hecho visible el problema que subyace en el barrio. En algunos casos, las viviendas abandonadas han sido ocupadas. Al deterioro de las viviendas ha seguido el abandono de los locales comerciales, ante la falta de clientes.

→ Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio

La decisión final del ayuntamiento de mantener la estructura y configuración del barrio ha sido una conquista vecinal, el resultado de muchos años de resistencia por parte de los vecinos.

→ La administración invierte en la mejora y mantenimiento de los espacios públicos

Con la mejora de la pavimentación y el mobiliario urbano, el ayuntamiento pretende iniciar un proceso de reforma que se extienda paulatinamente a las edificaciones.

RESUMEN: [PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN]

Durante el período de excepcionalidad urbanística, los vecinos han mantenido su oposición al derribo previsto para las edificaciones que dan a la calle Mare de Déu del Port. A lo largo del proceso que ha culminado con la aprobación de la última MGPM en 2015 algunos vecinos han abandonado las viviendas, tapiando las aberturas. Asimismo, algunos comercios han cerrado. Todo ello ha contribuido al proceso de deterioro, visible en algunas de las casas. Paralelamente, se han instalado en el barrio nuevos grupos, como los inmigrantes y los gitanos.

La reforma del espacio público emprendida por el ayuntamiento en 2014 puede ser el inicio de un proceso de transformación que debería luego extenderse a las edificaciones, según lo previsto en el MGPM de 2015. Esto significa que el barrio ha de enfrentarse a un nuevo proceso de reforma, del que cabe esperar una renovación de las edificaciones y también de la estructura social existente.

2.7 Sentido de pertenencia

→ La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática

Algunos vecinos perciben el espacio público como propio, y se indignan por la sociedad que ven en las calles. Los más arraigados perciben a los recién llegados como extraños. La integración de la comunidad de etnia gitana y los inmigrantes es un reto para el barrio. Los gitanos manifiestan su voluntad de integrarse y participare en las asambleas de vecinos. La celebración de la fiesta mayor no consigue conciliar a todos los grupos.

→ La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar

El sentido de pertenencia al barrio se limita a la vivienda, que para algunos propietarios goza de las bondades de la ciudad y del campo (“es como tener una torre en la ciudad, con chimenea, terraza, aparcamiento”). Los vecinos se conocen por la casa en qué viven, como en un pueblo.

→ Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio

El sentimiento de arraigo era acentuado en la generación anterior, pero parece que se va diluyendo con la llegada de nuevos residentes.

→ **La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia**

Para los vecinos que reivindicaron la conservación del barrio frente al ayuntamiento, a la memoria de su pasado individual estaba ligada a los edificios y calles dónde transcurrió la mayor parte de sus vidas. Esas memorias están aún presentes en lugares que han desaparecido, como los comercios, o la plaza. Se echa de menos la convivencia de entonces.

→ **La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos**

La creación de un sentimiento de arraigo no ha sido favorecida por la sensación de temporalidad que suscita un barrio a la espera de un plan de reforma urbanística. A pesar de ello, han surgido nuevos “lugares” en locales abandonados, como la iglesia evangélica situada en la antigua carnicería, o la asociación de vecinos en la primera planta de una vivienda.

RESUMEN [SENTIDO DE PERTENENCIA]

El sentimiento de pertenencia y arraigo es más acentuado en la generación que ha vivido la mayor parte de su vida en el barrio. La existencia de otros grupos – gitanos, inmigrantes- con una relación distinta con el barrio, es causa de malestar para los más identificados con el barrio. El sentimiento de pertenencia se vehicula principalmente a través de la vivienda, más que en el espacio público o en el barrio en su conjunto. Algunos vecinos se identifican por la casa en la que viven, como solía ocurrir en los pueblos tradicionales.

Durante el largo período en el que renovación del barrio ha estado paralizada a la espera de un plan definitivo, ha sido difícil para los residentes desarrollar un sentido de pertenencia. A pesar de todo, han surgido nuevos lugares vinculados a actividades como la de la iglesia evangélica.

Los vecinos consiguieron que el ayuntamiento cambiase sus planes para mantener la estructura original del barrio. Para estos vecinos, su memoria personal estaba comprendida en las calles, plazas y edificios que querían preservar. Los habitantes que han llegado después no otorgan el mismo valor al barrio; está por ver si lo desarrollarán en el futuro, a raíz de su implicación en la futura rehabilitación del barrio.

2.8 Significación

→ **La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia**

Para muchas personas, la idea de una comunidad de personas inseparablemente unida a un lugar forma parte de la experiencia de habitar, y está implícita en el propio lenguaje: “pueblo”, como lugar, y “pueblo”, como comunidad.

→ **Los lugares emblemáticos preservan la memoria del barrio**

El “Pont dels Gossos” cruzaba sobre el Canal de la Infanta, el lugar dónde se arrojaban los perros que no se querían.

→ **A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo"**

Algunos residentes siguen percibiendo el lugar en qué viven como un pueblo, por la relación de vecindad que mantienen con los vecinos de otras casas.

→ **Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente**

Al edificio de viviendas que limita con la montaña, que contribuye al aislamiento físico del barrio, se le denomina "el convento".

→ **Ciertos eventos contribuyen a crear una imagen colectiva del barrio**

La creación de una identidad a partir de la recreación del pasado es aplicable a todas las escalas, desde un país, a una región, a una ciudad y un barrio. La pisada de la uva—un evento ideado en los años 1980, por iniciativa de los vecinos, inspirado en la actividad agrícola del pasado en esta zona— es un ejemplo de recuperación del pasado, con el objetivo de significar el presente. Este evento está también relacionado con el nombre "La Viña" con el que también se conoce al barrio.

→ **Existe una imagen nítida del barrio que lo hace reconocible a los vecinos y a la gente de fuera**

La significación – de un espacio, de un edificio, de un barrio- precisa de imágenes que transmitan el mensaje de forma eficaz. La carencia de tales imágenes dificulta el reconocimiento de la identidad del barrio, particularmente por aquellos que no viven en él.

RESUMEN [SIGNIFICACIÓN]

Los orígenes agrarios del asentamiento están aún muy presentes; a Plus Ultra se le conoce también como "La Viña", en referencia a la época en la que las casas estaban rodeadas de viñedos. La pisada de la uva —un evento ideado en los años 1980, por iniciativa de los vecinos— con el objetivo de reivindicar el origen agrícola del barrio, y así significar al barrio.

Los vecinos de los alrededores se refieren al barrio como "el pueblo" por el contraste que ofrece con los bloques que lo rodean. Para sus habitantes, el nombre "pueblo" se asocia a un grupo de personas que vivieron en este lugar, de forma solidaria.

2.9 Territorialización

→ Se perciben los límites territoriales

Las actividades domésticas se extienden más allá de los límites físicos de la vivienda; en algún caso esa extensión ha llegado a materializarse delimitando un territorio semiprivado.

→ El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos

La suciedad en un espacio-semiprivado como las calles interiores pone de manifiesto la ausencia de límites – interiores y exteriores- de un territorio no defendido – o no suficientemente defendido todavía– por los vecinos.

→ El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad

Los límites de un territorio no se limitan a los límites físicos del barrio, sino que se extiende más allá de él, según las relaciones afectivas, sociales, políticas que puedan mantener sus habitantes con otros grupos o individuos. La sensación de aislamiento que transmite el barrio no es por tanto únicamente física, sino social y política.

→ La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia

La “territorialización” del pasado es un proceso de apropiación de memorias y lugares por parte de un grupo.

→ La estructura física del barrio contribuye al aislamiento y genera una sensación de inseguridad

Los límites físicos del barrio, y su aprisionamiento entre bloques de viviendas de mayor envergadura, contribuyen a crear la imagen de un lugar cercado, y encerrado en sí mismo.

RESUMEN [TERRITORIALIZACIÓN]

En el pasado, la actividad en el espacio doméstico se extendía sin solución de continuidad hacia el exterior; las terrazas construidas sobre las aceras así lo testimonian. La territorialización se practica principalmente en el único espacio disponible, las dos calles interiores y la plaza donde convergen. Algunos colectivos, como los gitanos, llevan a cabo sus celebraciones en este espacio, que consideran también suyo. No parece haber evidencias de una apropiación de espacios y lugares por parte de los vecinos de otros barrios que rodean a Plus Ultra.

3. Trinitat Nova

3.1 Construcción de comunidad

→ La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos

Algunos vecinos compraron los nuevos pisos con la intención de que sus hijos continuasen viviendo en el barrio.

El PERI preveía llevarse a cabo por fases, en un plazo de ocho años. Los representantes de la administración incumplen sus promesas, según los vecinos. Perciben más sensibilidad a sus demandas en gobierno municipal actual. Algunos vecinos han decidido no esperar más para disponer de una nueva vivienda y se han mudado de barrio.

A pesar del estado de deterioro de las viviendas que están por demoler, el interior de las casas se mantiene cuidado. El deterioro que persiste en algunas zonas hace que los vecinos decidan evitar pasar por ellas.

Algunos recuerdan el período en el que vivieron en casas apuntaladas como una mala experiencia. Al trasladarse a la nueva vivienda, la amueblaron de nuevo. No quisieron llevarse nada de la antigua: “cambio de casa, cambio de vida”. Sus vecinos en los nuevos bloques siguieron siendo los mismos. Es lo que más valoran.

→ La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática

Los vecinos antiguos recuerdan la vida en el barrio como la de un pueblo: todos se conocían, formaban una gran familia. Ahora, apenas nadie se conoce; la gente ya no vive en la calle. Sin embargo, se perciben grupos de personas en las terrazas de los bares durante el día, en apariencia inmigrantes extranjeros.

Existió mucha uniformidad entre los primeros pobladores del barrio, que luego se ha ido perdiendo. La escasa implicación de los recién llegados con el barrio crea una brecha generacional. Los más antiguos creen que el barrio se está convirtiendo en ciudad dormitorio, debido a esta falta de compromiso.

Las personas mayores tienen dificultades para acceder al espacio público desde sus casas, sobre todo en las ubicadas en la zona de mayor pendiente (“Trinitat Sindical”), por la ausencia de rampas.

→ Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio

→ El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad

Conectar el barrio con la ciudad – con los barrios adyacentes y con el centro – ha sido una lucha constante desde el inicio, debido a su implantación en la periferia de la ciudad, en un terreno entonces completamente desconectado del tejido urbano. Es una problemática que comparten otros barrios situados en la periferia, levantados en el período 1950-70.

En sus comienzos, no había equipamientos, ni tiendas, ni tampoco iglesia. Los vecinos de entonces acudían a las iglesias de Santa Engracia y Santísima Trinidad; se dividieron en dos comunidades, porque no existía la “iglesia del barrio”.

Aún hoy, parece que no hay suficientes comercios en el barrio, los vecinos se trasladan a los barrios vecinos (cruzando el puente de la Meridiana (el denominado “puente de Sarajevo”, y la Ronda de Dalt).

Según el PERI, la calle Aiguablava debía ser un eje de actividad a escala de ciudad, mientras que la calle Palamòs –paralela a ella, en una cota inferior– sería un eje interior del barrio. Debido al terreno, la calle Aiguablava está limitada por un muro de contención que separa la parte superior del barrio de la inferior.

→ Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio

Un grupo de vecinos trabaja activamente sobre la memoria histórica del barrio, difundiendo las actividades on-line (<https://www.facebook.com/memoriahistorica.trinitatnova/>), produciendo documentales y exposiciones, y organizando sesiones de debate en torno a ellas. Estos vecinos se sienten muy identificados con el barrio, y con su historia, personal y colectiva.

La Torre del Reloj, una de las estructuras emblemáticas del barrio, ubicada en la calle Palamòs, fue derruida en 2013. La torre llegó a ser el icono del barrio, y le dio nombre (la “Trinita del Reloj”). El ayuntamiento se ha comprometido a reconstruirla –aunque con menor altura– en otro lugar, una vez finalizadas las obras de rehabilitación.

En el lugar que ocupó la torre, el PERI había previsto una plaza que será el espacio cívico y representativo del barrio. El ayuntamiento ha planteado ahora la construcción de viviendas sociales en ese espacio, algo que no agrada a los vecinos.

A pesar de que hubo vecinos que decidieron dejar el barrio a raíz de los problemas derivados de la aluminosis, son mayoría los que decidieron quedarse, debido a su arraigo en el barrio.

La Societat Ocellaire constituye uno de los grupos con más arraigo, se reúnen en un rincón del barrio rodeado de vegetación que se ha convertido en lugar de referencia.

→ **La forma de vida del pasado es recordada con nostalgia**

Las viviendas eran pequeñas, de 40 metros cuadrados, y las familias vivían apiñadas (hasta 6-8 personas), colocando colchones en el suelo o camas plegables en el comedor. En las viviendas en planta baja, la puerta siempre estaba abierta. Las escaleras de los bloques eran también accesibles desde el exterior. Se hacía más vida en la calle que en casa.

En la parte de la montaña, se recuerda el barranco y las minas de agua, el puente de los “Tres Ojos”, situado en el punto más elevado del acueducto alto de Moncada, que servía para salvar un barranco, y que fue derribado en la década de 1970. El ayuntamiento tiene previsto recuperar este puente, en el marco del programa de actuaciones que incluye también la rehabilitación de la Casa del Agua.

→ **La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos**

Cuando las calles no estaban asfaltadas, un trabajo que no se completó hasta la llegada de las corporaciones elegidas democráticamente, el barro se llevaba en los zapatos. Para quitárselo antes de entrar en las casas, se instalaron hierros en las entradas, algunos de los cuales aún se conservan.

Hubo un tiempo en que los taxistas se negaban a entrar en el barrio, por su mala reputación y por el estado de las calles. Con las reformas a lo largo de los años, todo esto ha cambiado. Las viviendas han mejorado, y las calles también. Hay más zona verde en el barrio, conexiones de metro con la línea 3 y 4, líneas de autobuses.

El arbolado se ha plantado en los espacios interbloques, para hacerlos más habitables y atractivos. En algunos casos, el contraste entre estos espacios y los edificios que los rodean es acusada; son como dos realidades separadas. Algunos vecinos, sin embargo, rechazaron en su momento la plantación de árboles con el argumento de que hacían los espacios públicos más inseguros.

La vía paralela a la Av. Meridiana que da acceso a los bloques de viviendas alienados a la avenida, funciona como paseo, pese al ruido del intenso tráfico. Los parterres y vías de acceso a los portales están integrados con el paseo.

La abundante vegetación que rodea a los nuevos bloques atrae a los residentes, crea espacios para el paseo y el encuentro.

La etapa en que el consumo de drogas se extendió por el barrio es vista como parte del período más oscuro de su historia. Los vecinos también reaccionaron en contra de la situación, algunos abiertamente en manifestaciones.

→ **El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio**

El actual gobierno municipal ha elegido Trinitat Nova, junto a Besòs-Maresme (Sant Martí) i Bon Pastor-Baró de Viver (Sant Andreu), para comenzar a implementar el Pla de Barris.

La Comunidad Europea ha subvencionado algunos programas de remodelación del barrio, a través del programa URBAN 2007-13. Los vecinos sostienen que solo se ejecutaron tres de las cuatro fases previstas.

En el año 2018, el ayuntamiento ha inaugurado el casal en la zona adyacente a la Casa del Agua. Este equipamiento ha sido reivindicado durante mucho tiempo por el barrio.

→ **Existe un conflicto social causado por intereses económicos**

Algunos vecinos recriminan a otros haber especulado con los pisos.

→ **La oferta comercial y de ocio es insuficiente para que la actividad social se desarrolle en el barrio**

Las plantas bajas de los bloques no se destinan a actividades comerciales. Se considera que la superficie para usos terciarios es insuficiente, porque los vecinos siguen acudiendo a otros barrios (Prosperitat, por ejemplo) para ir al cine, hacer deporte, etc.

Se echa de menos el parque que había antes de la rehabilitación, que disponía de parque infantil.

→ **La comunicación de los planes de transformación urbanística a los vecinos no ha sido adecuada**

→ **Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías**

El realojamiento ha obligado a algunos vecinos a hipotecarse. Algunas personas han tenido dificultades para hacerlo, y han debido renunciar al piso, por sus limitados recursos económicos.

→ **La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana**

Se echa en falta una mayor actividad económica, sobre todo en los locales en las plantas bajas.

→ **La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos**

Persisten en el barrio las muestras de degradación y abandono. La condición de algunas viviendas en plantas bajas contrasta con los bloques recientemente construidos.

→ **Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente**

Los vecinos recuerdan que a los bloques de viviendas se les llamaba “barracones verticales”.

→ **Existe una demanda de más plazas o espacios públicos de reunión**

El parque central se percibe más como “una salida amplia” del metro que como un espacio de reunión a escala del barrio.

→ **La implicación de los vecinos en la mejora del barrio era mayor en el pasado**

Los primeros residentes echan en falta una renovación generacional; sus hijos han marchado, los que han llegado no se sienten implicados. En las asambleas se ven siempre las mismas caras, con un porcentaje muy pequeño de gente joven.

→ **Los vínculos sociales se mantienen cuando los vecinos son realojados conjuntamente**

El traslado de los vecinos de un bloque a otro se ha realizado para preservar la comunidad; los vecinos siguen viviendo en un mismo bloque. De esta forma se mantiene los vínculos que existían entre ellos.

RESUMEN: [CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD]

Desde sus orígenes ha existido un sentimiento de comunidad en Trinitat Nova surgido de las reivindicaciones por unas condiciones de habitabilidad dignas para el barrio: equipamientos, servicios, transporte, y calidad de las viviendas. Miembros de una misma generación se ha sentido unidos en la defensa de estos derechos frente a las distintas administraciones. Diversos episodios marcaron la lucha de los vecinos por mejorar el barrio: manifestaciones, o el rechazo a pagar el alquiler. Trinitat Nova se construyó la reputación de “barrio luchador”; una de las primeras asociaciones de vecinos en España tuvo en el barrio su origen.

El recuerdo del pasado y su vinculación con el mismo está aún muy presente entre algunos grupos, en particular en el grupo dedicado a promover la memoria histórica del barrio. El ayuntamiento está también comprometido con la recuperación de la memoria histórica: la “Casa del Agua”, el puente de los “Tres Ojos”, forman parte de un programa que va más allá de los límites del barrio. Asimismo, está previsto levantar de nuevo la antigua Torre del Reloj, emblema del barrio en otra época.

Los vecinos que llegaron con el nacimiento del barrio recuerdan con nostalgia aquella época en la que el barrio era un “pueblo”, donde se conocían todos. La vida se hacía en la calle, aunque no hubiese parques ni estuviesen asfaltadas. El barrio ha tenido que vivir con el estigma de ser el más pobre de Barcelona, y en alguna época considerado zona peligrosa por los problemas con la drogadicción.

El movimiento asociativo se revitalizó tras la aparición de la aluminosis, que obligó a derribar parte del barrio y a construir nuevos bloques de viviendas. Los vecinos jugaron un papel clave para poner en marcha del Plan Comunitario de 1996, un ambicioso plan que abarcaba de manera global aspectos educativos, sociales, urbanísticos y económicos. Sus objetivos eran mejorar la vida de los habitantes, la estructura productiva y comercial, y las relaciones entre el barrio y la ciudad. Solo algunas de las propuestas de este ambicioso y visionario plan quedaron reflejadas en el PERI que se realizó más tarde. Para entonces, la energía y determinación que habían demostrado los líderes vecinales en el Plan Comunitario se había desvanecido.

La uniformidad que existió entre los primeros pobladores ha dado lugar una sociedad más fragmentada. Los nuevos residentes no parecen estar implicados con el barrio como lo estuvo la generación originaria.

Tras las sucesivas actuaciones de mejora, el barrio ha mejorado sustancialmente, especialmente en los espacios públicos. Están pavimentados, hay más vegetación, mobiliario urbano. Algunos vecinos continúan a la espera de que se finalicen las obras de los nuevos bloques contemplados en el PERI. El nivel de equipamiento comercial y de ocio se considera todavía insuficiente.

El Plan de Barrios del actual gobierno municipal ha elegido Trinitat Nova para iniciar su programa de actuaciones. Entre ellas, destaca un proyecto pedagógico con implicaciones urbanas: la creación de un instituto-escuela para alumnos de todos los niveles educativos, de los 3 a los 16 años, conjuntamente con nuevos equipamientos (biblioteca, gimnasio) que podrán ser utilizados por los vecinos tras las clases.

3.2 Espacio público

→ Los residentes hacen suyo el espacio público

En algunas partes, el espacio público parece ser de uso privado. Se continúa haciendo vida en el exterior de las casas bajas. Personas de etnia gitana suelen encontrarse a la salida del metro, en la zona de la calle Aiguablava. Junto al lugar en el que se reúne la Societat Ocellaire, hay una zona pública poco iluminada, donde se reúne gente.

→ Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio

La actividad de los bares se extiende a las aceras, también durante la noche. Frente al bar se aparca en doble fila. Entre los grupos de personas reunidas se escuchan lenguas extranjeras. La mayoría de los que acuden son hombres, también algunas mujeres con hijos, en algunas ocasiones. La terraza del bar Vicky, en la calle Aiguablava es un lugar de encuentro, al igual que el situado en la esquina de Chafarinas y de la Fosca.

→ **La actividad social en los espacios públicos es escasa**

Existen espacios residuales que no invitan a entrar en ellos.

Los espacios entre bloques con acceso exterior, que están aún pendientes de derribo, permanecen carentes de vida.

→ **El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos**

El nuevo espacio central no satisface a los vecinos, que echan en falta la vegetación y la sombra del parque que había antes en el mismo lugar. Mucho frío en invierno, mucho calor en verano. Según algunas opiniones, demasiadas superficies duras, y poco verde en esta zona: “hemos pasado del barro al hormigón”.

Los niños se cuelan en el patio de la escuela para jugar a pelota, escalando el muro. Los parques infantiles que se han construido con las nuevas edificaciones en la calle Aiguablava permanecen vacíos muchas horas del día.

Persisten aún problemas de accesibilidad a los espacios públicos, especialmente en las zonas por encima de la calle Aiguablava, donde la pendiente es más acusada.

→ **El espacio público, aun estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes**

Contrasta la calidad de los espacios públicos con el escaso uso que se hace de ellos. La mayor parte de los bancos están vacíos durante todo el día. Cabe preguntarse si su ubicación es la apropiada, y si el mobiliario urbano se ha dispuesto de la manera más adecuada. Los vecinos critican, por ejemplo, que los bancos sean individuales porque no invitan a que se formen grupos. Otros vecinos, sin embargo, no quieren tener bancos grandes cerca de su ventana, porque atraen a la gente y provocan ruidos durante la noche.

El enorme muro de contención que limita uno de los lados de la calle Aiguablava no invita a crear espacios para el público; los bancos no son suficientes para compensar el efecto de rechazo que provoca el muro.

Los espacios ajardinados resuelven la unión entre los nuevos bloques y el terreno en desnivel. A pesar de su cuidado diseño y del buen estado de conservación, no suelen verse personas reunidas en estos espacios.

→ **El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos**

En general, en los espacios públicos no hay muestras de suciedad. En algunas zonas, sin embargo, en el fin de semana se dejan envases de botellas y hay un olor a orina. Hay también grafitis en algunas paredes.

→ **El espacio público se percibe como privado y es excluyente**

Algunos espacios públicos, especialmente los adyacentes a los nuevos bloques – a ambos lados de la calle Aiguablava- se perciben como espacios privados. Se tiene la sensación de que son espacios para los residentes en los bloques.

Algunos grupos de jóvenes se han apropiado de la plaza de la Amistad, y del área cercana a la Casa de Agua. Se tiene la impresión de que algunos residentes controlan espacios en los que no quieren intrusos.

→ **Dar protagonismo en el diseño arquitectónico a los espacios comunes de acceso a la vivienda fomenta las relaciones sociales**

Los vecinos que vivían en los bloques con acceso por pasarela exterior recuerdan que las puertas estaban siempre abiertas, como si diesen a una calle. Este tipo de vivienda favorecía el encuentro. Ahora viven en bloques donde cada uno vive encerrado en su casa. La posibilidad de encontrarse se ha reducido.

Algún rastro del estilo de vida de esa época se hace a veces patente, por ejemplo, al ver a personas en pijama por la calle.

→ **El barrio es una suma de fragmentos con distintas características urbanas y sociales**

Desde sus orígenes, el barrio se ha dividido en zonas diferenciadas, las que correspondían a cada una de las tres promociones llevadas a cabo por los organismos públicos. No se trataba únicamente de diferencias en el tipo de vivienda y bloque, sino también del sentimiento de vivir en una zona diferente del barrio, en función de la vivienda y de su ubicación. Esta fragmentación ha continuado con el tiempo. Tras los procesos de rehabilitación, han surgido nuevos “fragmentos”: en la zona de calle Aiguablava, en los bloques en la zona central. La estructuración de estos fragmentos edificatorios se delega en el espacio urbano, por un lado, en el tejido asociativo, por el otro. Ambos parecen estar en proceso de construcción en estos momentos.

→ **Las calles son sobre todo lugares de aparcamiento**

Los coches se dejan en lugares no previstos para el aparcamiento; la doble fila es habitual. En el tramo de la calle Chafarinas frente al mercado, la presencia de coches aparcados es continua.

RESUMEN: [ESPACIO PÚBLICO]

El espacio público está conformado por espacios diferenciados y en ocasiones aislados entre sí debido a la pendiente del terreno, y la falta de una estructura (espacial, de flujos de movimientos) que los entrelace. Por lo general, la calidad del pavimento, vegetación, mobiliario urbano, etc. es uniforme en todos ellos. Sin embargo, no todos los espacios públicos del barrio son acogedores (sombra, vegetación, diversidad de superficies) y accesibles a todos (rampas para mayores y personas con movilidad reducida), algunos tienen mobiliario urbano excluyente (bancos individuales), y no todos transmiten sensación de seguridad (iluminación adecuada, protección para los menores).

Aunque los sucesivos planes de reforma han mejorado sustancialmente el espacio público, cualitativa y cuantitativamente, no todas las mejoras han sido bien recibidas. Los espacios creados conjuntamente con los nuevos bloques de viviendas se perciben como espacios privados, más que públicos.

Contrasta la calidad de los espacios públicos (mobiliario, pavimentación, vegetación) con el poco uso que se hace de ellos. Los parques y paseos vacíos durante gran parte del día son escenarios a la espera de la llegada de los actores. Podría deducirse de esta falta de actividad que la gente ya no los necesita, que la época en la que la vida en comunidad se hacía en el espacio público ya ha pasado, que hoy puede existir comunidad sin necesidad de visualizarse en una calle o una plaza.

En otros casos, la falta de vida en el espacio público puede ser atribuible a errores de diseño. En particular, el espacio central ubicado a la salida del metro recibe numerosas críticas en este sentido. No es un espacio para estar, el sustituto de la plaza del barrio que existió antes, sino es un espacio para pasar sin detenerse. La falta de vegetación, y la exposición al sol en verano, no invitan a quedarse. La situación de este espacio, en el que confluyen pendientes en diferentes direcciones, hace difícil su integración en la trama peatonal.

Desde sus orígenes, el barrio se ha dividido en zonas diferenciadas, las que correspondían a cada una de las tres promociones llevadas a cabo por los organismos públicos. No se trataba únicamente de diferencias en el tipo de vivienda y bloque, sino también del sentimiento de vivir en una zona diferente del barrio, en función de la vivienda y de su ubicación. Esta fragmentación ha continuado con el tiempo. Tras los procesos de rehabilitación, han surgido nuevos “fragmentos”: en la zona de calle Aiguablava, en los bloques en la zona central. La estructuración de estos fragmentos edificatorios se delega en el espacio urbano, por un lado, en el tejido asociativo, por el otro. Ambos parecen estar en proceso de construcción en estos

momentos.

La presencia del coche es notable en todas las calles, aunque no se percibe tráfico intenso en el interior del barrio.

Algunos lugares han surgido a raíz de la actividad que se realiza en ellos, como la zona dónde se reúne la Societat Ocellaire. Quedan también espacios residuales que no invitan a ser utilizados, entre ellos los patios entre bloques con acceso exterior que esperan aún a ser derribados.

El plan iniciado desde el ayuntamiento para integrar a Trinitat Nova en el circuito cultural, a partir de la rehabilitación de la Casa del Agua, la reconstrucción del puente, y la tematización del sistema de recogida de aguas que se construyó para abastecer a la ciudad, es un ejemplo de construcción de espacio público a una escala de ciudad, aunque ubicado en el barrio.

3.3 Imagen e identidad

→ El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos

La falta de un espacio representativo (“la plaza central”), en los que la comunidad en su conjunto pueda identificarse, es una de las carencias más notables. Existen suficientes espacios dispersos y diferenciados en todo el barrio, pero no hay una imagen de uno de ellos que represente al conjunto.

→ La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática

El barrio ha proyectado en el pasado la imagen de zona conflictiva y problemática, sobre todo en la etapa en que la droga se hizo mella. Sigue siendo considerado un barrio de gente pobre y con poco nivel educativo. La estructura social del barrio, sin embargo, no es uniforme: hay una clase media que vive en viviendas de un nivel medio/alto, juntamente con vecinos que aún esperan ser trasladados de viviendas insalubres. Coexisten, por lo tanto, varias imágenes, de lo que es el barrio como comunidad, a veces contradictorias.

→ El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad

La imagen de aislamiento está aún muy presente entre los vecinos más antiguos, a pesar de que la realidad del barrio contradice esa imagen. El barrio está integrada a la red de transporte público, y dispone de acceso a dos líneas de metro y a líneas de autobuses.

→ La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia

Aunque las nuevas viviendas son más espaciales y tienen mejor calidad constructiva, el recuerdo de las antiguas viviendas permanece aún vivo entre los mayores. Se valora más el aspecto emocional –la convivencia, la solidaridad, el afecto mutuo– que las deficiencias que tenían las viviendas originales (pequeñas, sin servicios, sin equipamientos).

→ La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos

La imagen de temporalidad prevalece todavía en una parte significativa del barrio; se tiene la sensación de barrio inacabado, de fragmentos inconexos, de falta de integración en un tejido urbano coherente en todo el barrio.

→ Existe la voluntad de modificar los espacios y edificaciones estigmatizadas del barrio

El programa de actuación municipal, a través del Pla de Barris, busca contribuir a eliminar la imagen de barrio pobre y olvidado, que está aún presente. Las actuaciones tienen un carácter integral, y actúan tanto a nivel urbano como social (formación, sanidad, integración). Uno de los objetivos del plan es un proyecto pedagógico para el barrio, vinculado a la transformación de la zona central, para dotarla de más actividad.

RESUMEN: [IMAGEN E IDENTIDAD]

La reputación de barrio combativo, defensor de sus derechos, ha quedado vinculada a una época pasada. De la misma manera, la imagen de comunidad progresista, implicada con el desarrollo sostenible, que lideró el Plan Comunitario, parece haber quedado asimismo olvidada. La imagen del barrio está todavía marcada por el hecho de ser considerado el más pobre de la ciudad, con una población con bajo nivel educativo y un alto nivel de paro. Es una imagen, y también una realidad, que actuaciones como las previstas en el Pla de Barris aspiran a cambiar.

Considerando la apariencia externa de sus edificios y espacios, el barrio ofrece imágenes contradictorias: por un lado, los bloques de viviendas más recientes, con áreas ajardinadas a su alrededor, proyectan una imagen de un barrio de clase media/alta. Por el otro lado, los bloques de viviendas que esperan a ser demolidas, todavía habitadas, ofrecen una imagen de subdesarrollo. En un punto intermedio, los bloques de las primeras promociones que han sido rehabilitados, y a los que se han añadido terrazas y ascensores.

La situación actual, con el plan previsto en el PERI aún inacabado, el barrio ofrece una imagen de temporalidad, de impasse a la espera de concluir su proceso de renovación. Esta imagen de proyecto inacabado se percibe no solamente en las edificaciones, sino también en la estructura viaria y espacial en el interior del barrio. La fragmentación se manifiesta en los grupos de edificios diversos y en los espacios intermedios desconectados entre sí.

3.4 Modos de habitar

→ Los residentes hacen suyo el espacio público

Algunas formas de ocupación del espacio público reproducen patrones de generaciones pasadas, como ocupar las aceras o tender la ropa en la calle.

La presencia de grupos en las calles, y la forma en la que interactúan en el espacio público, hace visible la multiplicidad de modos de habitar que coexisten en el barrio.

El espacio exterior de los edificios originales expresa las carencias del interior, y también el modo de vida de sus habitantes. Contrasta la ropa colgada en las viviendas de los años 1950 con los lavadores protegidos por lamas de los nuevos edificios.

→ **La actividad social en los espacios públicos es escasa**

El cambio en el modo de vida conlleva pasar menos tiempo en los espacios públicos, tampoco hay eventos significativos vinculados a espacios concretos. Sin embargo, se pueden tomar iniciativas para revertir esta tendencia, por ejemplo, los huertos urbanos ubicados al lado de la Casa del Agua, en una franja que discurre en paralelo a la Avenida Meridiana.

→ **La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar**

El estilo de vida en los bloques con acceso por pasarela –que todavía se mantienen en pie– favorecía el encuentro y la creación de comunidad en espacios compartidos; como contrapunto, limitaban la privacidad. En la actualidad, parece primar la privacidad sobre la vida en comunidad. El espacio entre los bloques, sin vida, parece ahora un vestigio de un pasado.

→ **La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana**

El comercio de proximidad sigue siendo considerado un elemento fundamental para mantener la vitalidad de un barrio, desde el punto de vista social y económico. Vivir en el barrio significa también poder realizar las compras en él. En otras partes de la ciudad, la ausencia de comercios suele ser un indicador del perfil y número de habitantes del barrio. En la actualidad, la actividad comercial se concentra en el tramo de la calle Chafarinas, donde se ubica el mercado. La estructura física de los bloques de viviendas con plantas bajas dedicadas a viviendas o simplemente libres de paso, y la estructura viaria de un terreno en pendiente, no facilita la distribución de las superficies comerciales de una manera más uniforme.

→ **Los vínculos sociales se mantienen cuando los vecinos son realojados conjuntamente**

El traslado de los vecinos de un bloque a otro bloque nuevo no implica necesariamente que vayan a preservar el estilo de vida y la forma de convivencia. Con el realojo comienza necesariamente una nueva etapa, una nueva forma de habitar colectivamente.

→ **Las calles son sobre todo lugares de aparcamiento**

Con el previsible incremento residentes jóvenes, con mayor nivel educativo, y mayor necesidad de movilidad por tener un trabajo fuera del barrio, el aparcamiento en superficie puede llegar a ser insuficiente.

→ **Los procesos de transformación urbana producen sentimientos contradictorios en los afectados**

Los modos de vida se han ido diversificando, a medida que las generaciones que llegaron en los años 1950 han ido envejeciendo, y con la llegada de nuevos tipos de residentes. A esta diversificación ha contribuido también la construcción de nuevas viviendas, las cuales, por su tipología edificatoria y su manera de instalarse en el terreno, favorecen nuevos estilos de vida, más propios de clase media, que eran ajenos al barrio.

→ **La mejora del entorno físico contribuye al bienestar y a la salud de los ciudadanos**

Los espacios vacíos entre los bloques originales se han convertido en remansos de paz y de silencio; dónde antes había un espacio residual hay ahora un lugar donde sentarse a dialogar.

→ **La combinación de vivienda social y libre actúa como freno a la estigmatización del barrio**

Los distintos tipos de vivienda tienen (o acabarán teniendo con el tiempo) tipos de habitantes con distinto poder adquisitivo y diferentes estilos de vida, que terminan por reflejarse en la forma de relacionarse con el barrio.

RESUMEN: [MODOS DE HABITAR]

En el barrio se ponen de manifiesto diversas formas de habitar el espacio público, que son consecuencia de la diversificación social. Esta diversificación social se corresponde con la diversidad de espacios que existen en el barrio. Algunas formas de ocupación del espacio público reproducen patrones de generaciones pasadas, como ocupar las aceras con mesas y sillas, o tender la ropa en la calle. Los comportamientos de algunos residentes han cambiado tras haber sido realojados a nuevas viviendas: menos contacto con el exterior, menos espacios para la interacción, que promueven una forma de vida más individualizada.

Los modos de vida se han ido diversificando, a medida que las generaciones que llegaron en los años 1950 han ido

envejeciendo, y con la llegada de nuevos tipos de residentes. A esta diversificación ha contribuido también la construcción de nuevas viviendas, las cuales, por su tipología edificatoria y su manera de instalarse en el terreno, favorecen nuevos estilos de vida, más propios de clase media, que eran ajenos al barrio.

Hay una necesidad, por parte de algunos colectivos del barrio, de desplegar actividades en el espacio público que no encuentran el lugar donde llevarla a cabo. En particular, se echa de menos un “lugar central” en el que se pueda visualizar los valores que distinguen al barrio: fomento de la formación, reconocimiento de la memoria histórica, solidaridad entre colectivos diversos.

La actividad comercial basada en el comercio de proximidad –“las tiendas del barrio” – no está uniformemente distribuida en el barrio, y se concentra fundamentalmente en el supermercado en la calle Chafarinas. La estructura física de los bloques de viviendas con plantas bajas dedicadas a viviendas o simplemente libres de paso, y la estructura viaria de un terreno en pendiente, no facilita la distribución de las superficies comerciales de una manera más uniforme.

3.5 Participación e implicación

→ La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos

Desde que se descubrió el problema de aluminosis, en 1990, transcurrido más de 25 años, y todavía hay vecinos que no han sido realojados. Según el convenio firmado con Incàsol en 1999, todos los afectados deberían haber sido realojados en la siguiente década. En 2013, aún quedaban 133 familias beneficiarias del Plan de Remodelación por realojar. En este prolongado período los vecinos han pasado de liderar la reforma integral del barrio a través del Plan Comunitario, a participar con sus sugerencias en el PERI, y a reivindicar la construcción de las nuevas viviendas. En este largo proceso, la capacidad de movilización ha ido paulatinamente disminuyendo, hasta quedar convertido en un problema de realojo de unas familias.

La Trinitat Nova derriba los últimos edificios afectados por aluminosis

Quedará un solo bloque de pisos, que será demolido cuando se desalojen a los ocupantes de una de las viviendas

MÁS NOTICIAS

Laura Escamez confiesa haber sido víctima de una violación

Maestros de la costura: Así será la gran final

Los lookas más espectaculares del Coachella 2018

Creman multísimo de farmacia: ¿por qué tienen tanto éxito?

Comparte en Facebook

Comparte en Twitter

MARÍ PAOLA, Barcelona MERITXELL M. PALAU
01/05/2017 10:21 Actualizado a 03/05/2017 10:20

Barcelona avanza un paso más en la lenta eliminación de la aluminosis, la "fiebre del hormigón" que carcomió a centenares de viviendas durante el tardofranquismo y los primeros años de democracia. Viviendas públicas y privadas tuvieron que ser apuntaladas y en los casos más graves, incluso demolidas. La Trinitat Nova es una de las barriadas con mayor concentración de edificios aluminosos: en 1999 se catalogaron hasta 892

→ Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio

La implicación de los vecinos está presente desde los mismos orígenes del barrio. Fueron las primeras vecinas quienes reclamaron al ayuntamiento que pusieran contenedores de basuras, para evitar que se desperdigase por el barrizal que de las calles sin asfaltar. A principios de 1970, vecinos de los pisos de la Obra Sindical del Hogar dejaron de pagar el alquiler en disconformidad con el aumento de los alquileres y la falta de conservación y de servicios en las viviendas y en el barrio. Para algunos vecinos, Trinitat Nova fue el barrio más luchador de los luego denominados “Nou Barris”; fue aquí donde surgió “la primera asociación de vecinos en España”.

Algunos vecinos recuerdan a sus padres participando en las reuniones de la asociación de vecinos, y han aprendido de ellos a comprometerse con el barrio. Los centros educativos del barrio participaron cediendo sus locales e infraestructuras.

Tras la aparición de la aluminosis, hubo una implicación muy importante de los vecinos al principio del proceso de rehabilitación, Esta implicación se vio reflejada en el PERI. Luego un cierto cansancio de los líderes del proceso que ralentizó la realización de algunas de las propuestas sociales.

Hubo muchas tensiones en las reuniones de vecinos en las que se trató sobre el realojo a las nuevas viviendas, sobre todo debido a las listas de espera.

Las convocatorias para participar en reuniones para discutir temas que afectan al barrio (salud, empleo, accesibilidad) son continuas, y se anuncian en todo el barrio.

El Consorci d'Educació planteja llevar a cabo un programa en el marco del Pla de Barris para unificar la enseñanza de los alumnos de entre 3 y 16 años. El proyecto contempla la construcción de equipamientos (biblioteca, gimnasio) que podrán ser utilizados por los vecinos tras finalizar las clases. Esto podría contribuir a dinamizar el barrio, a mejorar la comunidad.

Se organizaron “taulas obertes” siguiendo el ejemplo de otros barrios, para debatir cuestiones que afectaban a todos los vecinos, más allá del marco de una determinada asociación. Cualquier persona podía participar en una reunión sin estar afiliados a ninguna asociación. En estas reuniones fueron surgiendo grupos: comerciantes, memoria histórica, etc.

→ **La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos**

Los vecinos consideran algunas de estas mejoras como una conquista; otras transformaciones que están teniendo lugar, se perciben como parte de un plan estratégico de la administración, más que el resultado de sus demandas o propuestas (por ejemplo, la tematización en torno a la Casa del Agua).

→ **La comunicación de los planes de transformación urbanística a los vecinos no ha sido adecuada**

Existe malestar por la falta de comunicación y transparencia que ha habido en relación a la última fase de construcción de las viviendas afectadas por aluminosis. El Incàsol ha achacado a la Generalitat la falta de presupuesto para llevar a cabo las viviendas para las 70 familias que restan.

→ Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías

Los residentes en edificios afectados por aluminosis han expresado su malestar por los criterios que se adoptan para alojar a las familias: los pisos disponibles son grandes, y se quiere alojar en ellos a parejas, haciendo esperar más a otras familias más numerosas.

→ Los procesos participativos tienen limitaciones

Se precisa energía, convicción y motivación para mantener en el tiempo las reivindicaciones y demandas, hasta verlas satisfechas. Una vez conseguidas, el esfuerzo que ha representado su consecución no es siempre conocido, ni reconocido, por las siguientes generaciones.

Cuando el movimiento asociativo no arraiga suficientemente entre la población, se corre el riesgo de que quede reducido a grupos de interés que defienden unos objetivos muy particulares, necesariamente circunscritos a la experiencia, visión e interés de unos pocos.

→ La implicación de los vecinos en la mejora del barrio era mayor en el pasado

La lucha de los vecinos por un barrio y una vivienda digna ha sido permanente a lo largo de la historia. En el pasado se enfrentaron a los promotores públicos para conseguir que hiciesen las reformas de las viviendas y las mejoras del barrio antes de convertirse en propietarios de las viviendas; hoy todavía reivindican frente a la administración las viviendas que sustituyan a las afectadas por aluminosis. Cabe notar, sin embargo, una mayor organización y extensión del movimiento reivindicativo en el pasado que en la actualidad.

→ Los vínculos sociales se mantienen cuando los vecinos son realojados conjuntamente

RESUMEN: [PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN]

Desde sus orígenes, la participación de los vecinos ha sido clave en la transformación del barrio. El barrio ha sido símbolo del movimiento asociativo vecinal. El movimiento asociativo ha pasado por muchas etapas y vicisitudes a lo largo de los cincuenta años de existencia del barrio. Sus reivindicaciones han adquirido un valor diferente en cada período histórico (durante la dictadura y durante el período de reinstauración de la democracia), y se han ido adaptando a los marcos culturales (preocupación por la sostenibilidad) y ciclos económicos (escasez de recursos públicos).

El Plan Comunitario de 1996 representó un hito en la implicación de los vecinos en la transformación del barrio. No se trataba ya de demandar mejoras, ni oponerse a proyectos de la administración, sino de liderar un proyecto de renovación integral basado en una visión global del barrio en todos aspectos, y en cuya diseño e implementación participasen todos los actores implicados (administración, comunidad). Fueron los líderes vecinales quienes buscaron la ayuda de expertos (e.g. Marco Marchioni, sobre metodologías de intervención comunitaria) y luego a los arquitectos encargados de redactar el proyecto Ecobarrio de 2004 (Gea21), para aplicar criterios de desarrollo sostenible en la rehabilitación del barrio. A raíz de la aparición de la aluminosis, se ha vuelto a la reivindicación. Se echa a faltar una visión conjunta y compartida sobre el futuro del barrio. En ausencia de estas iniciativas, la administración parece haber tomado el liderazgo con el Plan de Barris.

En un barrio con un historial en participación ciudadana como Trinitat Nova, la permanencia de la memoria del barrio y la transmisión de su historia a las siguientes generaciones es particularmente importante. En este sentido, iniciativas como el grupo que trabaja sobre la memoria histórica es especialmente relevante.

3.6 Procesos de transformación

→ Los residentes hacen suyo el espacio público

Durante el largo proceso de desalojo de las viviendas afectadas por aluminosis, los espacios en torno a las viviendas afectadas han sufrido un notable abandono, que contrasta con la vitalidad que tuvieron en épocas pasadas.

→ La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos

El deterioro de las viviendas ha sido progresivo y visible durante los más de 25 años que se ha prolongado el proceso de realojo.

→ El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos

Como consecuencia del largo proceso de urbanización, la estructura prevista en el PERI no ha llegado aún a completarse. Una gran zona central, que debería estructurar los flujos peatonales a través del barrio, en dos direcciones –hacia la montaña y hacia la ciudad– no cumple con esta función. El espacio central, que debería estar integrado en esta estructura, como articulación entre ambos flujos de movimiento, tampoco cumple este papel. La impresión de barrio inacabado es todavía palpable.

RESUMEN: [PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN]

El dilatado proceso de construcción de los nuevos alojamientos, ha causado división y malestar entre los vecinos afectados. Ha contribuido a crear una nueva comunidad dentro del barrio, la de los últimos en recibir una vivienda. Las condiciones en las que han vivido muchas familias a la espera de ser realojadas son sido manifiestamente indignas.

El espacio público también ha padecido las consecuencias de un largo proceso de renovación urbana. Los espacios desarticulados y con límites poco definidos caracterizan la zona central del barrio, a la espera de una configuración definitiva que los integre en la trama urbana.

3.7 Sentido de pertenencia

→ **El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos**

La apropiación de los espacios públicos es fundamental para desarrollar el sentido de pertenencia en el barrio. Los vecinos no se muestran satisfechos con el diseño de algunos espacios, en especial con la zona central del barrio, donde se ubica uno de los accesos al metro. El rechazo que les produce impide que se apropien de este espacio, funcional (e .g. sentarse, leer, reunirse, jugar, celebrar) y simbólicamente (e.g. “la plaza del centro”, “la plaza del barrio”).

La sensación de inseguridad está también presente, particularmente por la noche. Los recorridos desde los accesos del metro hasta las viviendas son particularmente sensibles. Hay algunos problemas de iluminación en espacios interbloques.

La discontinuidad de algunos espacios con los flujos peatonales impide que sean utilizados, y acaban siendo espacios residuales.

En algunos casos, se dan las condiciones para que en el espacio público se convierta en una extensión de las viviendas, como en el paseo que discurre en paralelo a la Av. Meridiana. Sin embargo, el persistente ruido de la avenida tiene un efecto disuasorio.

→ **La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática**

Algunos grupos perciben que “sus espacios” dejan de serlo en el momento que otros grupos desarrollan otras actividades en el mismo. Esta consecuencia de la “territorialización” del espacio puede generar tensiones entre los diversos grupos que conviven en el barrio.

→ **La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar**

El sentido de pertenencia en el barrio se articula a través de la vivienda. Sentirse identificado con la vivienda es un prerrequisito para desarrollar el sentido de pertenencia en el barrio. La satisfacción la propia vivienda, y con los vecinos más cercanos con los que se confraterniza, es un factor clave en el desarrollo del sentido de pertenencia al barrio.

→ **Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio**

Los espacios de reunión para llevar a cabo actividades comunitarias (iglesias, centros cívicos, bibliotecas, casal, etc.) son fundamentales para el desarrollo de un sentido de pertenencia y para crear comunidad. Para las primeras generaciones, las iglesias jugaron un papel importante en este sentido.

Una reivindicación del barrio ha sido disponer de un local para las actividades de las asociaciones de vecinos, que se ha conseguido ver realizado en 2018. Queda ahora por ver si este edificio, y los espacios que lo rodean, se convierten en el transcurso de los años en el lugar emblemático que representa la actividad comunitaria del barrio, en todas sus dimensiones (cultural, educativa, política).

→ El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos

Debido a la extensión del barrio, y a los desniveles del terreno, existen espacios residuales (entre bloques, en escaleras y rampas,) que invitan a arrojar desperdicios que luego nadie se cuida de recoger.

Se comienza a percibir un deterioro físico de los espacios en torno a los bloques construidos en la zona superior del barrio, en la calle Aiguablava (escaleras, barandillas, pavimentos, etc.)

→ Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio

Una parte de la comunidad, los más mayores, se sienten especialmente unidos al barrio y a su historia. Este grupo es el que lidera el proyecto sobre la memoria histórica, que lleva a cabo diversas actividades en el barrio. El grupo difunde sus actividades a través de Facebook, en el que publican vídeos, fotografías, experiencias personales, etc.

→ La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia

Para algunos vecinos, el sentido de pertenencia está aún más vinculado al pasado, que al presente. Estos vecinos guardan en su memoria las viviendas –y las personas y los acontecimientos– que marcaron sus vidas.

→ **La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos**

El concepto de “calidad de vida” está muy vinculado a la experiencia vital de los habitantes, y es difícilmente medible mediante indicadores. La evidente mejora –ajardinamiento, edificios mejor construidos, espacios públicos y semipúblicos interconectados, – puede no tener un efecto directo en la calidad de vida de los actuales residentes.

→ **La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos**

El dilatado proceso de rehabilitación de las viviendas afectadas por aluminosis (más de 25 años) no ha contribuido a que las familias afectadas mantengan un sentido positivo de pertenencia, ni hacia el pasado, ni con el presente.

→ **Existe la voluntad de modificar los espacios y edificaciones estigmatizadas del barrio**

Con la desaparición del antiguo parque, y su sustitución por una zona central que difícilmente puede recibir el nombre de parque o plaza, se ha pretendido borrar también una parte de la historia negra del barrio, cuando se convirtió en uno de los focos de venta en la ciudad.

RESUMEN: [SENTIDO DE PERTENENCIA]

La apropiación de los diversos espacios públicos del barrio por parte de los grupos que lo conforman es un indicador de su vinculación con el barrio. La diversidad de espacios existentes permite a diversos grupos sociales desarrollar los vínculos en lugares concretos.

Algunos grupos perciben que “sus espacios” dejan de serlo en el momento que otros grupos desarrollan otras actividades en el mismo. Esta consecuencia de la “territorialización” del espacio puede generar tensiones entre los diversos grupos que conviven en el barrio. La diversidad de la estructura espacial del barrio facilita que diversos grupos (jóvenes y mayores, población local e inmigrantes) haga “más suyo” alguno de los espacios.

El sentido de pertenencia se desarrolla también en los edificios comunitarios (casales, bibliotecas, iglesias...), que los vecinos de barrio consideran como “suyos” y con los que se identifican.

El nivel de suciedad es un indicador del sentido de pertenencia colectivo al barrio. Algunos espacios, por estar desvinculados de los flujos peatonales, inducen a que los desperdicios se acumulen en ellos. Con todo, el nivel de suciedad no es elevado en el conjunto del barrio.

Para algunos vecinos, el sentido de pertenencia está aún más vinculado al pasado, que al presente. Estos vecinos guardan en su memoria las viviendas –y las personas y los acontecimientos– que marcaron sus vidas. Los más mayores se sienten especialmente unidos al barrio y a su historia. Este grupo es el que lidera el proyecto sobre la memoria histórica, que lleva a cabo diversas actividades en el barrio.

El dilatado proceso de rehabilitación de las viviendas afectadas por aluminosis (más de 25 años) no ha contribuido a que las familias afectadas mantengan un sentido positivo de pertenencia, ni hacia el pasado, ni con el presente.

3.8 Significación

→ Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio

Los bares se asocian al tipo de clientes que mayoritariamente acuden a ellos; en el barrio, hay bares en los que la presencia de inmigrantes es notable, en otros se percibe un ambiente de vecindad entre clientes y propietarios.

→ La identidad del barrio se expresa a través del arte

El mural de Antonio Ortega en la estación de metro de la línea 3 expresa con una “esquixada” la fuerza y energía del barrio, metáfora de las luchas vecinales por las mejoras, culminadas con la llegada del metro.

→ La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar

Desde sus orígenes, los habitantes del barrio se han significado por vivir en viviendas de una u otra institución pública, de las tres que participaron (Obra Sindical, Patronato, Instituto). A estas se ha sumado Incàsol, el organismo a cargo de construir las viviendas para los afectados por aluminosis.

→ **Los lugares emblemáticos preservan la memoria del barrio**

El proceso de rehabilitación en el que está aún inmerso el barrio conlleva la recuperación de algunos elementos simbólicos que desaparecieron en reformas anteriores (la torre del reloj), la rehabilitación de estructuras olvidadas (la casa del Agua), la reconstrucción de estructuras que fueron demolidas pero que son ahora necesarios para completar el proceso de resimbolización (puente de los “Tres Ojos”), y la construcción de nuevas estructuras que se espera se conviertan en emblemáticas (Casal de Barri).

→ **A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo"**

La caracterización del barrio como “pueblo” no tiene un reflejo en la estructura física del barrio, en tanto que no existe un núcleo urbano que lo identifique. La alusión al “pueblo” tiene alude a la vida en comunidad, a la solidaridad entre vecinos que se dio en los orígenes del barrio, y que ahora se recuerda con nostalgia.

RESUMEN: [SIGNIFICACIÓN]

En la actualidad, los procesos de simbolización se debaten entre el pasado –aún muy presente en una parte de la comunidad– y el futuro (la renovación generacional con la llegada de nuevos residentes, nuevos grupos sociales, etc.).

La recuperación de la historia del barrio en torno al tema del suministro del agua a la ciudad desde las colinas de Collserola es un proceso de simbolización ideado desde la administración que tiene como objetivo incluir al barrio en la ciudad, desde una perspectiva distinta a la que tradicionalmente había marcado la historia interior del barrio (la lucha, la reivindicación). Esta “tematización” puede resultar ajena a los vecinos, especialmente los más antiguos, aquellos que aún consideran el barrio como símbolo de la lucha de los barrios obreros frente a la administración y el poder. Está por ver si los pobladores más recientes hacen suya esta temática, y si a través de ella pueden vehicular sus relaciones con el barrio. Esta vinculación puede materializarse desde el discurso cultural, y desde el uso de los espacios de la Casa del Agua y de su entorno más inmediato, incluyendo el recientemente construido casal. El impacto de esta tematización fuera del barrio es más previsible. El impacto de esta tematización más allá de los límites del barrio es más previsible. A través de las visitas de escolares, el barrio pasará a ser más conocido en la ciudad, y quedará asociado a la historia de la ciudad desde una perspectiva distinta.

3.9 Territorialización

→ **Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio**

Algunos grupos sociales se reúnen más en unos bares que en otros (inmigrantes, residentes locales, jóvenes). El bar sigue siendo un territorio mayormente compartido. Las mesas y sillas en las aceras prolongan proyectan al exterior el espacio social del bar; lo hace visible los límites de un territorio.

→ **El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos**

Existen vacíos urbanos insertados en el tejido construido que hacen difícil su apropiación por determinados grupos sociales.

→ **La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar**

Tradicionalmente, los vecinos han vivido de “puertas afuera”, especialmente los que tenían la vivienda en la planta baja. Algunos residentes continúan ocupando la acera, como en el pasado.

Los límites entre espacio privado y público no llegaron a existir. En las nuevas promociones, el espacio público que rodea a las viviendas no permite esta continuidad, bien por las barreras impuestas por el terreno y los jardines, por la opacidad de las plantas bajas, o porque son espacios vacíos, que solo puedan permanecer como tales.

→ **Las actividades organizadas por los residentes crean nuevos territorios**

La Societat Ocellaire ha encontrado el lugar donde desarrollar sus actividades, en la parte superior del barrio, en un lugar aparatado, protegidos del sol por la vegetación.

→ **Los límites territoriales se extienden más allá del barrio**

La creación de Nou Barris, fruto de las reivindicaciones de la asociación de vecinos fundada en 1970 de la que formaban parte nueve barrios de la zona norte de Sant Andreu (Vallbona, Torre Baró, Ciutat Meridiana, Trinitat Nova, Roquetes, Verdum, Prosperitat i Guineueta) que publicaban una revista con el mismo nombre. El movimiento vecinal presentó propuestas alternativas a los proyectos de la administración que les afectaban directamente, en lo referente a vivienda, transporte público, equipamientos e infraestructuras. Esta unidad de acción que llevo a crear un espacio de acción social y política, ha derivado en un límite administrativo cuando en 1984 se hizo la actual división de la ciudad en diez distritos.

→ Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio

El conjunto creado con la Casa del Agua y el casal podrá propiciar actividades tanto a escala de barrio como de ciudad, que darán lugar nuevas territorializaciones. Por ejemplo, las instalaciones que forman parte del conjunto de la Casa del Agua (túneles, depósitos) ya forman parte del programa cultural del Museo de Historia de Barcelona.

→ Se perciben los límites territoriales

Las actividades domésticas se expanden más allá de los límites físicos de la vivienda.

El espacio doméstico se apropia de los espacios intermedios que sirven de nexo entre lo privado y lo público, como los balcones abiertos de los edificios originales.

RESUMEN: [TERRITORIALIZACIÓN]

Los distintos grupos sociales de un barrio se marcan su territorio, creando límites espaciales a partir de las actividades que desarrollan, tanto en el espacio público como en el privado. Algunas actividades que se circunscriben a un espacio interior se expanden más allá de sus límites físicos: las terrazas de un bar en las aceras; la ropa tendida en fachadas y calles. Esta creación de nuevos límites, no necesariamente coincidentes con otros preexistentes (físicos, administrativos), es un mecanismo para activar el espacio social y urbano. La iniciativa de abrir los espacios de la escuela a los vecinos o viceversa, de realizar algunas de las actividades escolares en los espacios públicos, son ejemplos positivos de expansión de los límites en el barrio.

Tradicionalmente, el barrio se ha caracterizado por su capacidad para desplegar su actividad social y política en espacio público, actuando como un grupo homogéneo. Esta homogeneidad ya no existe tras la llegada al barrio de otros grupos sociales y otros residentes más jóvenes.

La creación de Nou Barris es un ejemplo de territorialización en el ámbito sociopolítico. Los barrios se organizaron para incrementar su capacidad de influencia frente a la administración. Esos límites, inicialmente resultado de una voluntad de actuación común, han acabado por transformarse en límites administrativos, los del distrito de Nou Barris.

La territorialización puede adquirir connotaciones negativas cuando los espacios residuales son ocupados para realizar acciones incívicas. Para evitarlo, es importante evitar la aparición de estos espacios, mediante una adecuada planificación y diseño.

El conjunto que se está configurando en torno a la Casa del Agua, con la reciente construcción del casal, puede propiciar nuevas actividades en estas instalaciones y en los espacios que las rodean. Estas actividades pueden contribuir a que el barrio se integre en un espacio cultural más amplio, para integrarse en el conjunto de la historia de la ciudad desde una perspectiva distinta a la que mantenía hasta ahora, como barrio de origen obrero y defensor de sus derechos.

4. Vallcarca

4.1 Construcción de comunidad

→ La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos

En la década de 1970, el núcleo histórico de Vallcarca estaba formado por casas de 2-3 plantas, talleres y comercios en las plantas bajas. El PGM de 1976 propuso la vía O, una vía rápida de salida y entrada a la ciudad que conectaría con el túnel de Vallvidrera, que no llegó a construirse. En ese año comenzaron las afectaciones. En el 2002 se aprobó la “Modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito de la Av. Hospital Militar y Farigola”, por el que esta vía rápida se convertía en pasillo verde, con un carril de dos direcciones en el centro. Los promotores privados vieron una oportunidad para construir nuevas viviendas, en una zona céntrica, bien comunicada con coche (Ronda de Dalt, Mitre) y transporte público (Línea 3 del metro), y cercana a los parques (Putget, Coll). En 2004 comenzó un proceso de expropiaciones que se ha prolongado durante diez años, y cuya consecuencia ha sido la destrucción del núcleo antiguo situado al pie del viaducto, y de otras edificaciones a lo largo de la avenida de Vallcarca. La Casita Blanca fue demolida en 2011, para construir la avenida prevista con zonas ajardinadas a ambos lados. En 2008 se aprobó el “Plan de Mejora Urbana para la ordenación entre el viaducto de Vallcarca, la avenida de Vallcarca y la calle Gustavo Adolfo Bécquer.” Finalmente, tras un proceso participativo en 2014, el gobierno municipal convocó en 2016 un concurso de ideas previo a una nueva modificación del PGM para desbloquear la situación y dar satisfacción a las demandas de los ciudadanos. El resultado de este largo proceso ha sido la destrucción del núcleo antiguo del barrio, y el deterioro y abandono de algunas de las construcciones.

→ La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática

En todos estos años, el movimiento okupa ha ido consolidando su presencia en el barrio, hasta convertirlo en uno de los iconos de este movimiento en Barcelona. Los vecinos no han reaccionado siempre positivamente ante su presencia. Inmigrantes de otros países se han instalado en algunas de las viviendas, y algunos vecinos manifiestan su incomodidad por su presencia, y denuncian públicamente las actividades ilícitas que, según ellos, llevan a cabo.

La presencia de turistas que buscan la manera de llegar hasta el Parc Güell también es fuente de malestar entre la población local. Su ruta se inicia en la salida de metro y continúa hacia las escaleras automáticas de la Bajada de la Gloria que los llevan a la entrada del parque.

→ Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio

El barrio se ha organizado para responder a lo que consideraron una agresión externa dirigida por los promotores inmobiliarios – que se hicieron con gran parte de los solares afectados– según ellos, en connivencia con la administración. Estas acciones han contribuido a reavivar el tejido asociativo del barrio, a reunir a distintos grupos en torno a una reivindicación común: la defensa de lo que consideran la identidad del barrio.

→ El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad

Vallcarca (juntamente con Penitents) es uno de los cinco barrios que conforman el distrito de Gràcia, Sin embargo, la defensa del barrio no parece haber trascendido más allá del mismo, y de la comunidad más directamente afectada.

→ Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio

La relación con la naturaleza circundante forma parte de la identidad del barrio, y del estilo de vida de sus habitantes.

La actual Avenida de Vallcarca tuvo antes el nombre de Avenida del Hospital Militar, al que daba acceso. Al desaparecer el hospital, los vecinos propusieron el actual nombre, descartando el que tuvo en el pasado –Riera– por existir ya una calle con ese nombre.

→ **La forma de vida del pasado es recordada con nostalgia**

Los vecinos más antiguos valoran el estilo de vida que caracterizó al barrio en el pasado, la sensación de vivir en un pueblo alejado de la ciudad, en el que todos se conocían; su relación con la naturaleza. Algunos vecinos recuerdan aún las tiendas (mercería, carnicería, bares) que existieron antes de las demoliciones en el núcleo central del barrio. De las casas en que vivieron, se recuerda positivamente que tenían un patio, donde llegaban a instalar la cocina.

→ **La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos**

Algunos espacios surgidos durante el período de afectación, como respuesta de los ciudadanos ante el proceso de deterioro y destrucción, han conseguido aunar a la comunidad entorno a ellos. Es el caso de la Plaza de la Farigola, centro de las actividades comunitarias de manera participativa (fiestas el barrio), un lugar de encuentro que les permite recuperar formas de convivencia que se han ido perdiendo con el tiempo. Es también el caso de la pista de baloncesto situada al pie del puente, construida por el ayuntamiento por sugerencia de los vecinos, que se ha convertido en lugar de encuentro y de actividad social.

→ **El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio**

El sentimiento de comunidad ha crecido debido a que los vecinos se han considerado abandonados por la administración durante mucho tiempo.

→ **El movimiento asociativo del barrio es activo y diverso**

En 2004 se creó la Plataforma “Salvem Vallcarca”, en la que participan asociaciones de vecinos, movimientos okupas y el Ateneu popular, entre otros. Las diversas entidades se agruparon en la Asamblea de Vallcarca, que ha ido ganando fuerza desde el año 2012. Frente al proceso de demolición, las asociaciones pusieron en marcha acciones para volver a recuperar el barrio, con la participación de los vecinos. Entre ellas destaca la creación de nuevos espacios públicos, como la denominada Plaza de la Farigola, en el lugar que ocupó el Ateneu, y los huertos urbanos. Asimismo, se crearon huertos urbanos para recuperar la relación entre el barrio y la naturaleza, considerada una de sus señas de identidad.

→ **La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana**

Antes del proceso de demolición del núcleo antiguo (calles Farigola, Cambrils) había tenía zapaterías, carnicerías, pescaderías, y colmados. Comprar en estas tiendas formaba parte de la vida de barrio. En su lugar ahora hay solares vacíos.

→ **La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos**

La degradación y deterioro afecta también a edificios con valor para el patrimonio histórico, alguno de ellos ocupado por inmigrantes. La administración alega que en estas condiciones de ocupación no puede intervenir para reformar los edificios. Algunos residentes de viviendas abandonadas están a la espera de una resolución sobre su situación habitacional.

→ **Existe una demanda de más zonas verdes en el barrio**

El corredor verde tiene defensores y detractores, no existe entre los participantes en los debates una opinión unánime sobre su necesidad.

→ **Las propuestas para elevar la densidad de viviendas resultan problemáticas**

Los vecinos y entidades han criticado la volumetría y altura de los bloques de viviendas que se pretendía construir al amparo del MPGM 2002. Estas edificaciones rompen con la tipología tradicional del barrio, de edificios de poca altura. Esto implica más población en el barrio, más tráfico, más consumo energético.

→ **La vegetación fomenta la utilización de los espacios públicos**

Algunas parcelas abandonadas en torno a la Plaza de la Farigola se han recuperado como huertos urbanos, que los vecinos han hecho rápidamente suyos. Estos huertos les permiten recuperar la relación con la naturaleza, una de las señas de identidad de la vida del barrio.

→ **Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente**

El edificio construido para realojar a los vecinos es criticado por su elevada altura y por su volumen. El color negro y las "cajas" exteriores que rodean algunas ventanas les hacen recordar un cementerio; de ahí que se refieren a

este edificio como el de “los nichos” o “el cementerio”. Los que viven él tienen una mejor opinión del interior, y de las viviendas. En los rellanos que dan acceso a las viviendas, hay signos positivos de ocupación, como la colocación de plantas.

→ **Existe una demanda de más plazas o espacios públicos de reunión**

El espacio ganado por la demolición de la Casita Blanca ha suscitado las críticas de los vecinos: no es una plaza, el color y diseño de los bancos, ... El espacio triangular frente a la salida del metro es asimismo un lugar residual, a la espera de adquirir una forma y una función en la nueva estructura urbana.

→ **Las nuevas generaciones abandonan el barrio**

Los hijos de los vecinos se han trasladado a otros barrios.

→ **El barrio se percibe como alejado de la ciudad de Barcelona**

A principios del pasado siglo, algunas personas se instalaron en el barrio en busca de un aire más saludable, alejados de “la ciudad”. En aquel tiempo, y para los medios de transporte de la época, Vallcarca estaba “en las afueras”.

El asentamiento original, situado en el fondo de una riera y a caballo entre dos colinas, dificulta la continuidad espacial y limita los movimientos, de personas y vehículos. El contacto más directo con la ciudad es a través de la avenida de Vallcarca, hacia la Plaza de Lesseps en un extremo, y hacia la montaña, en el otro.

Existe también una percepción de lejanía en el interior del barrio, en su configuración actual. La dificultad de moverse debido a las fuertes pendientes contribuye a segregarlo, espacialmente. Las fuertes pendientes tampoco facilitan la conexión entre las calles y los accesos a las viviendas.

→ **La preocupación por la sostenibilidad es un factor determinante en la planificación actual de las ciudades**

Las propuestas de los colectivos del barrio reivindican mayor sensibilidad en el planeamiento hacia la sostenibilidad del barrio, ambiental y social. El proyecto ganador del concurso convocado en 2016 ha recogido estas reivindicaciones. El proyecto plantea recuperar las cuencas hídricas, un centro de producción de energía verde y una caldera de biomasa. También se prevé recoger el agua de lluvia en las cubiertas, para usos domésticos.

El proyecto “Arrels” seleccionado en el concurso previo a la nueva reforma del PGM, plantea una serie de medidas para garantizar la sostenibilidad del barrio: poner en marcha una estrategia para utilizar la cuenca hídrica formada por las rieras de Vallcarca y Farigola, mediante un sistema de balsas, un huerto gestionado por la comunidad y un centro de producción de energía verde. Asimismo, el agua de lluvia acumulada en las cubiertas, una vez tratada, servirá para uso doméstico.

RESUMEN: [CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD]

Desde la aprobación del PGM en 1976 el barrio ha padecido las consecuencias de la incertidumbre sobre su futuro. Los vecinos han vivido en esta incertidumbre, especialmente a partir de la modificación del PGM en 2002, y más tarde del PMU de 2008. La reacción ante el proceso de destrucción del barrio visibilizado en las demoliciones del núcleo antiguo ha contribuido a crear un movimiento asociativo dinámico y comprometido con el barrio. En este movimiento han participado tanto los residentes más antiguos como los nuevos residentes que han llegado al barrio, generaciones más jóvenes que han hecho suya la defensa de lo que consideran los rasgos de identidad de un barrio amenazado por intereses privados: la tipología de tradicional de edificios de baja altura; la coexistencia de comercios, talleres y viviendas; el espacio público como lugar de convivencia, y la relación con el entorno natural.

Los residentes más antiguos recuerdan aún la época en el que la vida en el barrio era como la de “un pueblo”, en el que todos se conocían. Esas experiencias se vinculan a las casas con jardín en las que vivieron, y en las calles del núcleo antiguo, en donde se encontraban cuando hacían las compras en las tiendas del barrio. Este espíritu de convivencia se ha reavivado con la creación de nuevos espacios públicos en los solares abandonados. Por ejemplo, en la denominada por los propios vecinos “Plaza de la Farigola”, o en los huertos urbanos, con los que se intenta recuperar el vínculo con la naturaleza.

La estrategia propuesta en el proyecto “Arrels” para promover la sostenibilidad en el barrio puede servir para aglutinar a los miembros de la comunidad en torno a un objetivo que vincula el pasado con el futuro del barrio.

4.2 Espacio público

→ Los residentes hacen suyo el espacio público

A través de la campaña "Recuperem els espais morts, fem horts de vida!" se han convertido algunos solares abandonados en huertos urbanos, convertidos en lugares de convivencia en relación con la naturaleza.

La denominada “Plaza de la Farigola” está más integrada con la naturaleza que el tejido urbano. A pesar de ello, las actividades que se desarrollan en ella –fiestas, celebraciones del barrio– la han convertido en “la plaza” del barrio. Hay también una zona reservada para los perros, y mobiliario construido en colaboración con alumnos universitarios. Para los vecinos, este lugar les permite mantener el vínculo del barrio con la naturaleza; lo consideran parte de un patrimonio natural a conservar y a proteger de la "urbanización".

En ocasiones, los espacios vacíos se usan para extender en ellos los usos domésticos, como tender la ropa.

→ **La actividad social en los espacios públicos es escasa**

En contraste con la actividad que se concentra la Plaza de la Farigola y en los huertos adyacentes, en los espacios vacíos dejados por los derribos a lo largo de la Avenida de Vallcarca, no se percibe la misma vinculación entre personas y lugares.

La Plaza de la Palmera, es un lugar retirado del ruido que invita a entrar y aislarse del entorno. La plaza ha perdido el árbol centenario del que recibió su nombre.

→ **Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio**

La terraza frente a la biblioteca Jaume Fuster es un lugar de mucha actividad. Este espacio está integrado con el edificio – forma parte de él, gracias a la proyección de la cubierta que lo acoge - y se sitúa en la intersección de la Plaza de Lesseps con la Avenida de Vallcarca, marcando el acceso al interior del barrio.

→ **El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos**

El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos

La denominada Plaza de las Obreras no es un espacio para estar, sino de tránsito (y para pasear el perro). En su estado actual, el espacio no está integrado en la trama urbana, ni está delimitado por edificaciones; es una isla urbana. A raíz del “Plan de rincones infantiles” se habilitó una zona de juegos para niños, dada la proximidad de equipamientos escolares.

El solar adyacente a esta plaza, dónde se ubicaba la Casita Blanca, presenta problemas similares, debido también a su carácter de provisionalidad.

El espacio triangular en el que se ubica uno de los accesos al metro tampoco ofrece las condiciones para convertirse en espacio público; es un lugar residual a la espera de definición.

→ **Personas y perros han de compartir el espacio público**

Los espacios residuales que han aparecido tras los desalojos son usados como pipi-can. Es también el caso de la Plaza de la Palmera, junto a la avenida.

→ **Los derribos producen vacíos urbanos que generan una ciudad difusa y fragmentada**

Más que espacios delimitados por edificios, son vacíos urbanos creados por la desaparición de un edificio; vacíos que intimidan y no invitan a entrar en ellos.

En un contexto reivindicativo en defensa de su identidad, como el que vive el barrio, los grafitis son una forma de apropiarse y dar sentido a los espacios vacíos que han dejado los derribos.

En las zonas situadas por encima de la avenida, en las laderas del Coll, hay solares solo ocupados por la vegetación.

→ **Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana**

La biblioteca Jaume Fuster es un catalizador de múltiples usos –culturales, lúdicos- que atrae a múltiples grupos de diferentes edades; un edificio capaz de configurar el espacio en torno a él, con el que se integra. En el estado de desarrollo urbanístico actual, la conexión entre los espacios exteriores a la biblioteca con la Avenida de Vallcarca

no está resuelta. La falta de continuidad hace que la biblioteca forme parte más de la Plaza de Lesseps y de su entorno que del barrio de Vallcarca, al que podría servir de puerta de acceso.

RESUMEN: [ESPACIO PÚBLICO]

La situación de temporalidad y los solares vacíos que han dejado las demoliciones determina el espacio público, y sus usos. La necesidad de encontrar un lugar central en el que hacer visible la existencia de una comunidad ha llevado los vecinos a crearlo: es el caso de la “Plaza de la Farigola”, convertido en el centro del barrio a pesar de su ubicación apartada del tejido construido actual. Otros solares han sido reconvertidos en huertos urbanos, para recuperar el vínculo perdido con la naturaleza, una seña de identidad del barrio. En la misma zona, por encima de la avenida y en la ladera del Coll, hay solares vallados y abandonados en los que solo ha crecido la vegetación.

La pista de baloncesto situada al pie del viaducto, congrega a otros grupos sociales. Su cercanía a la avenida y la visibilidad que esto le otorga, la han convertido en lugar de referencia para el barrio durante este período de transición.

Los solares aparecidos tras los derribos en la parte de la avenida cercana a la Plaza de Lesseps son espacios indefinidos, desconectados de la trama urbana: islas urbanas a la espera de una caracterización formal y funcional. En esta fase de provisionalidad, son más espacios de tránsito (y para pasear el perro) que lugares significativos. Algunos grupos se reúnen ocasionalmente en la Plaza de las Obreras, particularmente los más jóvenes. Hay también vacíos urbanos a lo largo de la avenida que intimidan y no invitan a entrar en ellos. En contraste con estos vacíos, la Plaza de la Palmera, situada entre la calle Bolívar y la Avenida de Vallcarca, es un espacio arbolado que invita a recogerse.

En su estado actual, a la espera de una decisión final sobre la configuración de la avenida y el corredor verde, es una vía de circulación con una acera en el lado Besòs que concentra la actividad comercial y el flujo peatonal. Esta indefinición afecta al espacio en torno a la biblioteca Jaume Fuster, llamado a servir de puerta de acceso a la nueva avenida. A pesar de la actividad de la actividad que genera, en el interior y en el exterior, no parece que los vecinos consideren este equipamiento parte de su barrio.

4.3 Imagen e identidad

→ El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos

Hay una imagen de espacio público “ideal” a partir de la cual se valoran negativamente los espacios existentes. Ese espacio ideal es acogedor, lleno de vida, e integrado en la trama urbana; un espacio en el que al estar en él se es consciente de “estar en el barrio”. Estas cualidades que no se detectan en los espacios temporalmente convertidos en plazas.

→ La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática

Algunos grupos sociales, entre ellos los okupas y los turistas, proyectan una imagen negativa del barrio, según los vecinos que se consideran a sí mismos “del barrio”.

→ Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio

El barrio tiene unas cualidades –relacionadas con su situación de relativo aislamiento respecto a la ciudad, con las características del territorio (la antigua riera, las colinas a cada lado)– que le distinguen de otros barrios de la ciudad, y hacen que los vecinos se identifiquen con el mismo: “Ser de Vallcarca” es aún una seña de identidad.

→ La forma de vida del pasado es recordada con nostalgia

Persiste una imagen idealizada del pasado, cuando aún existían calles y comercios en la zona central que ha sufrido la mayor parte de las demoliciones. Algunas de las viviendas demolidas tenían un patio, como en de los pueblos. El recuerdo de Vallcarca como “pueblo” está vinculado también con la existencia de una comunidad que compartieron un tiempo y un espacio.

→ Existe un conflicto social causado por intereses económicos

Tras el conflicto de intereses económicos subyacen imágenes distintas de lo que fue el barrio y de lo que debería ser en el futuro. Para los grupos que lideran la defensa de la identidad del barrio hay que preservar los rasgos de identidad que lo distinguieron en el pasado: edificaciones de 2-3 plantas que combinan talleres en planta baja y viviendas en las plantas superiores, contacto con la naturaleza, espacios públicos que favorezcan la creación de comunidad. Esta imagen se contraponen a la que tienen los promotores privados: barrio bien comunicado con transporte público y privado, cercanía a los parques, bloques de vivienda en altura para construir el mayor número de viviendas.

→ **La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos**

El barrio ofrece en la actualidad una imagen de degradación debido a los solares abandonados y a las viviendas ocupadas. A su vez, esta imagen de degradación ha atraído a colectivos que en otras circunstancias no se hubiesen asentado en el barrio.

→ **Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente**

El edificio construido para realojar a los residentes de las viviendas demolidas es nombrado peyorativamente “el cementerio”, o “los nichos”, por su apariencia exterior (color negro, huecos de las ventanas proyectados hacia el exterior).

→ **Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana**

La existencia de una comunidad compuesta de distintos grupos –niños y mayores, mujeres y hombres, inmigrantes y residentes locales– se hace visible en los espacios públicos.

→ **El barrio se percibe como alejado de la ciudad de Barcelona**

En sus orígenes, Vallcarca estaba apartada de la ciudad no tanto por la distancia como por su falta de integración con la trama urbana. La atracción que ejercía el territorio natural circundante separaba al barrio del núcleo urbano. Las características del territorio hacen que todavía hoy el barrio se perciba como aislado de la ciudad, a pesar de formar ahora parte de su trama urbana.

→ **La preocupación por la sostenibilidad es un factor determinante en la planificación actual de las ciudades**

El desarrollo sostenible tiene connotaciones positivas, a diferencia de la gentrificación que se vincula a la destrucción del tejido urbano y social. Contribuir a la sostenibilidad – ambiental, económica y social- a escala de barrio es un permite aunar voluntades en torno a un objetivo común que se considera beneficioso para la comunidad presente y futura.

RESUMEN: [IMAGEN E IDENTIDAD]

La imagen ideal de lo que fue Vallcarca está presente en la memoria de los vecinos más arraigados en el barrio: un barrio muy vinculado con el territorio y la naturaleza, de baja densidad con casas de dos a tres plantas, en el que se combinaba el uso residencial con el comercial e industrial (talleres). Esta imagen idealizada del pasado la han hecho suya los nuevos residentes, que recurren a ella para defender la identidad del barrio frente a los intereses de los promotores privados. Tras el conflicto de intereses económicos subyacen por tanto imágenes distintas de lo que fue el barrio y de lo que debería ser en el futuro.

A pesar del desarrollo urbanístico, el barrio conserva unas cualidades –relacionadas con su situación de relativo aislamiento respecto a la ciudad, con las características del territorio (la antigua riera, las colinas a cada lado)– que le distinguen de otros barrios de la ciudad, y hacen que los vecinos se identifiquen con el mismo: “Ser de Vallcarca” es aún una seña de identidad.

El prolongado proceso de paralización urbanística ha dado lugar a una imagen de deterioro que se ha vinculado a la presencia de okupas y población inmigrante. El edificio construido para realojar a los vecinos expropiados se percibe como un elemento extraño al barrio. El nombre con el que se le conoce (el “cementerio”, o “los nichos”) tiene connotaciones negativas, las de un objeto que no pertenece al lugar.

4.4 Modos de habitar

→ Los residentes hacen suyo el espacio público

El movimiento asociativo ha desplegado un plan de acción destinado a reutilizar los espacios residuales creados tras las demoliciones. Bajo el lema "Recuperem els espais morts, fem horts de vida!", algunos solares se han reconvertido en huertos urbanos, permiten a los residentes mantener el contacto con la naturaleza y fomentan el espíritu de comunidad. La propia acción de dar un uso a estos espacios contribuye a construir un sentido de comunidad y a crear vínculos entre las personas y el lugar que habitan. La "Plaza de la Farigola" surge del uso que los vecinos han hecho de los espacios: un espacio sin forma se ha convertido en el centro de actividades sociales, hasta el punto de recibir un nombre. Los vecinos llevan a cabo en este lugar actividades diversas, de manera participativa (fiestas el barrio); lo consideran un lugar de encuentro que les permite recuperar formas de convivencia que se han ido perdiendo con el tiempo. A través de estas acciones de significación y uso del espacio público se reivindica la idea de comunidad y de sentido de lugar, como principios básicos del habitar que terminan por expresarse en el entorno físico.

La actividad social en los espacios públicos es escasa

En contraposición a los lugares a los que se ha dotado de un significado (i.e. la Plaza de la Farigola), existen otros solares que la administración ha habilitado provisionalmente como espacio público en los que la actividad es más escasa, o bien sus usos son específicos para distintos grupos sociales. Es el caso de la Plaza de las Obreras, y del solar que ha dejado libre la demolición de la Casita Blanca.

Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio

La terraza que concentra más actividad es la que pertenece al bar situado en la biblioteca Jaume Fuster. Este espacio, sin embargo, está situado "fuera" de lo que se percibe como los límites del barrio. En la acera que discurre en el lado Besós de la Avenida de Vallcarca, el bar Juventud ha sido durante muchos años el lugar de referencia y encuentro para los vecinos.

→ El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos

La necesidad de identificar la comunidad con un espacio público representativa de la misma no está satisfecha en la situación actual.

→ **El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos**

La presencia de grafitis en torno a los solares cercados no es tanto una manifestación de abandono y de degradación urbana como la expresión de una comunidad viva que defiende el entorno que habita.

→ **La vivienda facilita la vinculación de la gente con el barrio**

La vivienda en planta baja con patio hizo posible un modo de habitar en relación con la naturaleza, cercano al modo de vida de un pueblo. Los vecinos realojados en el edificio de “los nichos” echan de menos esa forma de vida. En el proyecto “Arrels” seleccionado en el concurso, se intenta recuperar el protagonismo de la vivienda como expresión de la forma de vivir en el barrio: “viviendas con talleres satélite para reactivar las plantas bajas del barrio, viviendas estudio de una habitación, viviendas de 2-3 habitaciones con espacios comunitarios, que permiten prolongar la vida vecinal y servicios compartidos como la cocina o la lavandería”.

→ **La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana**

La “vida de barrio” comprende también la posibilidad de realizar la compra diaria en los comercios cercanos. Por las características del territorio, el uso comercial se concentró en el pasado en el núcleo histórico, en la parte baja del barrio junto a la Avenida de Vallcarca. El proyecto “Arrels” plantea recuperar esta actividad comercial en esa zona.

→ **Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos**

Frente al proceso de recuperación de la identidad del barrio – de su forma de vida basada en el sentido de comunidad, en la integración de vivienda y lugar de trabajo, y en su vinculación con el entorno natural– que ha liderado el movimiento asociativo, y que se ha visto materializado en el proyecto “Arrels”, otros estilos de vida por parte de grupos sociales ajenos a este movimiento pueden percibirse como impropios de lugar.

→ **La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos**

Algunos grupos sociales, particularmente inmigrantes, han desarrollado su modo de vida en las estructuras abandonadas.

→ **Los espacios públicos que combinan distintos usos fomentan la vitalidad urbana**

La pista de básquet situada al pie del viaducto se ha convertido en un símbolo de la comunidad; un espacio compartido por diversos grupos sociales que llevan a cabo múltiples actividades y que es en sí mismo, una comunidad de intereses.

→ **Las nuevas edificaciones no cumplen las expectativas de sus habitantes**

Los vecinos realojados en el edificio de “los nichos” no han podido mantener el estilo de vida que llevaban en las casas antiguas.

→ **Las nuevas generaciones abandonan el barrio**

El proceso de regeneración urbana y social no ha sido tanto el fruto de los descendientes como de nuevos residentes que han hecho suya la historia y la memoria del lugar.

→ **Los espacios comunes en los edificios de vivienda colectiva favorecen la convivencia**

La necesidad de construir comunidad en un bloque de viviendas puede satisfacerse de múltiples formas: dotándolo espacios de reunión, o compartiendo servicios (lavandería). Los espacios de tránsito pueden ser también objeto de apropiación; por ejemplo, reproduciendo en el rellano el jardín añorado de la vivienda antigua.

RESUMEN: [MODOS DE HABITAR]

Se ha desarrollado un proceso de recuperación de la identidad del barrio: de una forma de vida basada en el sentido de comunidad, en la integración de vivienda y lugar de trabajo, y en su vinculación con el entorno natural—liderado el movimiento asociativo. Este modo de habitar, que en el pasado se materializó en la forma física del barrio, se pretende materializar ahora con el proyecto “Arrels”: recuperación de la vida de barrio, combinando viviendas, comercios y talleres; integración del entorno natural y el entorno urbanizado.

En el proceso previo que ha culminado con la aprobación del nuevo plan, el movimiento asociativo ha llevado a cabo acciones para dar significación y uso del espacio público. Por ejemplo, la conversión de solares en desuso en huertos urbanos, y la creación de la “Plaza de la Farigola” como lugar representativo y centro de las actividades sociales del barrio. Con estas acciones han reivindicado la idea de comunidad y de sentido de lugar como principios básicos del habitar que terminan por expresarse en el entorno físico. Primero habitar, para después construir.

En el barrio coexisten grupos sociales con distintos estilos de vida y formas de entender la vida en el barrio. No todos ellos comparten la “identidad” de Vallcarca generada desde el movimiento asociativo, ni han participado en su construcción. Especialmente, los grupos de inmigrantes y sus descendientes jóvenes, han hecho suyos otros espacios que también han adquirido un significado y un valor para la comunidad, como la pista de básquet al pie del viaducto.

El modo de habitar se manifiesta en el espacio público y en sus usos, pero de manera especial a través de la vivienda. Las viviendas de planta baja con patio, y dos o tres plantas, facilitaron un modo de vida que se vinculó en el pasado a “vivir en Vallcarca”. El traslado a un bloque de viviendas (denominado “los nichos”) ha supuesto un cambio en el estilo de vida de los realojados. Con el proyecto “Arrels” se intenta recuperar el protagonismo de la vivienda como expresión de la forma de vivir en el barrio, con viviendas en planta baja, espacios comunitarios, y servicios compartidos.

4.5 Participación e implicación

→ La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos

Las dificultades para realizar el MPGM de 2002 y, posteriormente, del Plan de Mejora Urbana de 2008, han llevado a un proceso de deterioro frente al que han reaccionado los vecinos para defender lo que consideraban su identidad, amenazada por los intereses especulativos de promotores privados. Los vecinos se han sentido interpelados ante la evidencia de la destrucción del barrio. Inicialmente, las reivindicaciones no encontraron interlocutores en la administración.

→ **Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio**

Como resultado del largo proceso de transformación, en el barrio coexisten varios grupos y movimientos, con intereses diversos y con una visión sobre el futuro del barrio que no es siempre coincidente. Entre los grupos más activos y comprometidos se encuentran la Asamblea de Vallcarca, el colectivo de arquitectos Volta y el Arxiu Observatori Actiu de Vallcarca. Estos grupos han elaborado un informe – “Carregades de raons”, publicado en 2016-, que cuestiona el MPM de 2002. En este documento se criticaba al MPM por no respetar la identidad del barrio y su estructura social, ni tener en cuenta criterios de sostenibilidad medioambiental.

A pesar de esta unidad de acción, existen diferentes opiniones respecto al futuro desarrollo del barrio. No hay entre los vecinos, por ejemplo, una opinión unánime sobre la continuación de las obras para completar el corredor verde, que implicaría continuar con las demoliciones. Tras las últimas elecciones, el ayuntamiento ha colaborado con las entidades del barrio en la organización de jornadas participativas en 2014 para tener en cuenta las diversas sensibilidades y opiniones de los vecinos sobre el futuro del barrio. Las propuestas recogidas diferían de las que planteaba el MPM.

→ El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio

En el informe “Carregades de raons” se critica a los gobiernos municipales que aprobaron el MPGM 2002 por la falta de sensibilidad hacia el barrio y sus habitantes. El actual gobierno, sin embargo, ha actuado de manera coordinada con las organizaciones que representan al barrio, y ha tomado la iniciativa para desbloquear la paralización convocando un concurso de ideas para redactar un nuevo MPGM; un proceso en el que los vecinos han tenido la oportunidad de intervenir activamente. El último ejemplo han sido las Jornadas Participativas de 2017, convocadas para recoger ideas y sugerencias a incorporar al nuevo plan, una vez conocido el resultado del concurso.

→ Existe un conflicto social causado por intereses económicos

Los promotores privados son percibidos como los causantes de la destrucción del barrio, en especial la inmobiliaria que se hizo con la mayor parte de los terrenos: Nuñez y Navarro. Los desacuerdos entre el promotor y el ayuntamiento respecto a los costes derivados de las expropiaciones y los realojamientos acabaron en juicios que retrasaron el inicio de las obras previstas para edificar nuevos bloques de viviendas. Para los vecinos, el único interés del promotor era especular con el valor del suelo, y construir el mayor número de viviendas, a costa de destruir el tejido urbano y social del barrio. Temían que con las nuevas promociones se iniciase un proceso de gentrificación que transformaría el barrio por completo.

→ La comunicación de los planes de transformación urbanística a los vecinos no ha sido adecuada

Según los vecinos, el barrio ha estado paralizado tanto tiempo porque los gobiernos municipales han ido pasando el problema de uno a otro, sin que ninguno lo resolviese.

Los vecinos se quejan de que a lo largo del proceso de aplicación de los planes y las alegaciones que se presentaron, el ayuntamiento ha evitado explicar sus intenciones a través de documentos. Los más directamente afectados intentaron dialogar con la administración, sin obtener respuestas claras. Algunos residentes recibían informaciones que resultaban ser contradictorias con las que habían recibido otros. Acababan enterándose cuando la decisión estaba tomada y aparecía en el diario oficial.

→ Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías

Las condiciones para llevar a cabo los realojos no estaban suficientemente claras en el MPGM de 2002, y por ello fueron motivo de alegaciones. Esto dio lugar a procesos judiciales entre el Ayuntamiento y la Generalitat, por un lado, y el promotor, por el otro. Los vecinos que recibieron ofertas de compra de la inmobiliaria se vieron envueltos en situaciones poco claras.

→ Los procesos participativos tienen limitaciones

No todos los vecinos que participan disponen de la misma información sobre los temas que se debaten. Por tanto, sus opiniones necesitan ser contrastadas con expertos. Los más dispuestos a participar en los debates suelen ser también los que estén directamente afectados por las decisiones que se vayan a tomar. El reto de los procesos participativos es construir una visión colectiva que represente un interés común, más que la suma de un número –siempre limitado– de intereses individuales. El liderazgo que demuestran algunos grupos les convierte en interlocutores “naturales” con la administración, lo que puede dar lugar a una connivencia de objetivos y estrategias entre ambos.

→ **Los vecinos echan en falta haber participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio**

Tras la aprobación del MGPM de 2002 y el posterior PMU del 2008, los vecinos han intentado hacer llegar a la administración su desacuerdo con el desarrollo urbanístico, sin encontrar interlocutores. La situación ha cambiado radicalmente con el gobierno municipal actual, que ha hecho suyas las demandas sociales, y ha puesto en marcha los procedimientos administrativos para plasmarlas en una nueva modificación del PGM. El ayuntamiento colabora estrechamente con los representantes del movimiento asociativo, para implicarlos en el proceso de definición del nuevo plan. Tras la resolución del concurso de ideas para el nuevo MPM, el colectivo La Volta y el ayuntamiento organizaron unas jornadas participativas con el objetivo de establecer, de forma participativa, las directrices y criterios para “modificar y adaptar” la propuesta ganadora. El resultado de las jornadas ha sido recogido en un informe publicado conjuntamente.

→ **El activismo vecinal fuerza cambios en el planeamiento urbanístico**

En 2016, el ayuntamiento convocó el “Concurso d'idees per a l'ordenació de l'àmbit situat al Barri de Vallcarca a l'entorn dels carrers de Farigola, de Cambrils, de Calendau, de Gustavo Adolfo Bécquer i de l'Avinguda i el Viaducte de Vallcarca”. La convocatoria reconocía explícitamente “el impulso de los movimientos sociales” que se vieron reflejados en las bases del concurso, entre ellos: proponer una nueva ordenación de los edificios coherente con la tipología propia del barrio y adaptada a las demandas sociales actuales, y conservar el tejido de calles y la trama urbana existente. El proyecto ganador serviría de base para la redacción del nuevo MPM.

En 2017, la Comisión de Gobierno del ayuntamiento decidió suspender la otorgación de licencias en la zona central del barrio, objeto del nuevo plan de reforma.

→ **La preocupación por la sostenibilidad es un factor determinante en la planificación actual de las ciudades**

La participación de los vecinos será necesaria para desplegar la estrategia sostenible propuesta en el proyecto “Arrels”.

RESUMEN: [PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN]

Las dificultades para realizar el MPGM de 2002 y, posteriormente, del Plan de Mejora Urbana de 2008, han llevado a un proceso de deterioro frente al que han reaccionado los vecinos para defender lo que consideraban su identidad, amenazada por los intereses especulativos de promotores inmobiliarios. Los vecinos se han organizado para responder a lo que consideraron una agresión externa dirigida por los promotores— que se hicieron con gran parte de los solares afectados— en connivencia con la administración. Durante el largo período de afectación urbanística, el tejido asociativo ha ido consolidándose. Este movimiento asociativo ha defendido lo que consideraban la identidad del barrio frente a la especulación.

El movimiento asociativo ha conseguido reunir a distintas entidades en torno a la Asamblea de Vallcarca. Estas entidades han desarrollado una intensa actividad para implicar a los vecinos en las reivindicaciones. Su visión de los problemas del barrio y las directrices a seguir en su futuro desarrollo —sostenible, respetuoso con la tradición— quedaron recogidas en el informe “Carregades de raons”. A pesar de esta unidad de acción, existen diferentes opiniones respecto al futuro desarrollo del barrio. No hay entre los vecinos, por ejemplo, una opinión unánime sobre la continuación de las obras para completar el corredor verde, que implicaría continuar con las demoliciones.

La respuesta de la administración frente a las demandas de los vecinos ha cambiado radicalmente. Mientras que en el pasado no encontraron interlocutores a sus demandas, el actual gobierno municipal ha hecho suyas sus pretensiones. El protagonismo adquirido por algunas de las entidades del movimiento asociativo del barrio les ha convertido en interlocutores de la administración, con la que han terminado colaborando en la organización de jornadas participativas, con la colaboración del ayuntamiento, para recabar las opiniones de los vecinos con vistas a la aprobación del plan definitivo de reforma.

El proyecto seleccionado en el concurso ofrece oportunidades para continuar con la dinámica participativa, en un nuevo marco: la sostenibilidad del barrio. La participación de los vecinos será necesaria para desplegar la estrategia sostenible propuesta.

4.6 Procesos de transformación

→ Los residentes hacen suyo el espacio público

La presencia continuada en el tiempo de espacios vacíos en la trama urbana ha propiciado la creación, por iniciativa de los residentes, de espacios públicos allí dónde solo había espacios residuales (huertos urbanos, Plaza de la Farigola). Esta dinámica de participación en la creación y significación del espacio público podría prolongarse en el futuro, durante la realización del proyecto de reforma a aprobar próximamente, basado en la propuesta ganadora del concurso.

→ La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos

Grupos sociales ajenos al barrio han encontrado alojamiento en algunas de las viviendas abandonadas o en proceso de desalojo. La presencia de inmigrantes, por ejemplo, causa malestar en el vecindario; son acusados de realizar actividades ilícitas, a la vista de todos. Asimismo, no todos los vecinos simpatizan con la presencia del movimiento okupa, al que relacionan con el deterioro y degradación. Los vecinos consideran que las autoridades municipales actúan para remediar esta situación.

→ La actividad social en los espacios públicos es escasa

La destrucción del tejido urbano en el núcleo histórico en gran parte demolido, ha supuesto un cambio en el estilo de vida de los residentes. La desaparición de tiendas y comercios ha afectado asimismo a la actividad que se perciben e en las calles.

→ El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos

Los espacios públicos provisionalmente habilitados en los solares vacíos no conseguir genera la vida social de antaño. Los árboles recientemente plantados no contribuyen a caracterizar el espacio, y a hacerlo más acogedor. La voluntad y la necesidad de disponer de espacios en los que llevar a cabo las actividades comunitarias han quedado patentes con la apropiación de los solares abandonados para convertirlos en huertos y lugares de encuentro.

→ **Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio**

A través de las Jornadas Participativas convocadas por el ayuntamiento con la colaboración de las entidades del barrio en noviembre de 2017, los vecinos han podido implicarse en el proceso de reforma del PGM, un plan que debería satisfacer las demandas sociales de los grupos y entidades que se han mostrado más interpelados por el estado en el que se encuentra el barrio.

→ **La vivienda facilita la vinculación de la gente con el barrio**

El realojo de los residentes de las viviendas expropiadas en un nuevo bloque no parece haber contribuido a mantener sus vínculos –emocionales, sociales – con el barrio.

→ **La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana**

En la actualidad, la actividad comercial y de servicios se concentra en la acera de la Avenida de Vallcarca que no está afectada por las demoliciones. En el tramo que va desde la Bajada de la Gloria hasta Maignon se suceden los locales comerciales a lo largo de una acera que concentra en la actualidad el flujo peatonal que discurre por la avenida.

→ **Los derribos producen vacíos urbanos en desuso, "terrains vagues" que generan una ciudad difusa y fragmentada**

Un paisaje urbano inédito ha surgido en la estructura del barrio, fruto del largo período en el que la ejecución de los planes urbanísticos ha estado paralizada. Solares vacíos y vallados, muros de contención y paredes medianeras expuestas, configuran un conjunto de espacios dispersos sin uso y forma, vacíos a la espera de ser integrado en la estructura urbana. La presencia de la naturaleza se ha hecho más visible a raíz de estos vacíos urbanos.

→ **Las nuevas edificaciones no cumplen las expectativas de sus habitantes**

Ha habido quejas acerca de la falta de espacio de almacenamiento, o de aire acondicionado, en las viviendas del bloque para los realojados.

→ **Se ponen nombres a los nuevos espacios públicos generados por los derribos**

A lo largo del proceso de transformación, han surgido nuevos espacios como resultado de las actividades llevadas a cabo por la comunidad, algunos de los cuales se han convertido en lugares con nombre (e.g. La Plaza de la Farigola).

→ **El proceso de realojo produce un sentimiento de pérdida en los afectados**

Los valores asociados a la vivienda antigua, resultado de haber vivido en ella una parte esencial de su vida, hace que los residentes realojados la recuerdan con nostalgia. La nueva vivienda no restituye el valor que tuvo la vivienda anterior; más bien, en la comparación entre ambas, las viviendas nuevas son valoradas negativamente.

RESUMEN: [PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN]

El largo proceso de transformación del barrio, aún inacabado, lo ha transformado física y socialmente. La desaparición de las viviendas tradicionales que constituían el núcleo antiguo adyacente a la Avenida de Vallcarca dio lugar a la construcción de un edificio para alojar a los expropiados, un bloque de viviendas ubicado en un lugar emblemático – al otro lado de la zona derruida– con una volumetría y una forma singular que contrastaban con las viviendas de dos y tres plantas demolidas. Los vacíos creados por los edificios derruidos han hecho surgir un paisaje urbano inédito: solares vacíos y vallados, muros de contención y paredes medianeras expuestas, configuran un conjunto de espacios dispersos sin uso y forma, vacíos a la espera de ser integrado en la estructura urbana. Los espacios públicos provisionalmente habilitados en los solares vacíos no conseguir genera la vida social de antaño.

La presencia continuada en el tiempo de espacios vacíos en la trama urbana ha propiciado la creación, por iniciativa de los residentes, de espacios públicos allí donde solo había espacios residuales (huertos urbanos, Plaza de la Farigola). Esta dinámica de participación en la creación y significación del espacio público podría prolongarse en el futuro, durante la realización del proyecto de reforma a aprobar próximamente, basado en la propuesta ganadora del concurso.

El tejido social del barrio se ha transformado como resultado del largo proceso de transformación, varias veces interrumpido. Una generación de nuevos residentes ha hecho suya la memoria del barrio, y ha defendido su identidad frente a la administración y los promotores. Por otro lado, otros grupos sociales ajenos a esta lucha por mantener su identidad se han instalado en las casas desocupadas, causando malestar entre el vecindario.

El ayuntamiento, en colaboración con el movimiento asociativo del barrio, busca implicar a los vecinos en el proceso que ha de culminar con una nueva modificación del PGM, un plan que debería satisfacer las demandas sociales de los grupos y entidades que se han mostrado más interpelados por el estado en el que se encuentra el barrio

4.7 Sentido de pertenencia

→ Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio

Los bares con más actividad en sus terrazas están situados en la Avenida de Vallcarca (Bar Juventud) y frente a la biblioteca Jaume Fuster. El primero tiene más arraigo en el barrio; el segundo está situado más allá de la frontera del barrio, no se percibe como parte del mismo.

→ Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio

La biblioteca Jaume Fuster, en el extremo de la Avenida que conecta con la Plaza Lesseps, y la cancha de básquet al pie del viaducto, son los dos equipamientos que concentran mayor actividad. En medio, y alejado de la avenida, se sitúan los huertos urbanos. Ambos consiguen atraer a grupos sociales diversos. Sin embargo, el área de influencia de la biblioteca va más allá del barrio, por lo que no se percibe como un equipamiento propio, que lo identifica.

→ **El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos**

Los espacios provisionalmente transformados en plazas no se sienten como propios del barrio, de su historia. Son espacios libres en los que pueden desarrollarse actividades, pero no han dado lugar a un sentimiento de apropiación simbólica. Simplemente, se está o se pasa por ellos.

→ **La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática**

El sentimiento de pertenencia al barrio se manifiesta en los vecinos que han pasado la mayor parte de su vida en el mismo, y en aquellos que han llegado más tarde pero han hecho suya su memoria histórica. En este contexto, los inmigrantes y okupas pueden percibirse como colectivos que no participan de la comunidad que se ha forjado en torno a la defensa de la identidad de Vallcarca. Asimismo, los turistas que recorren el barrio en búsqueda de la entrada del Parc Güell se perciben como ajenos al barrio, y su presencia cada vez más masiva es considerada molesta por algunos.

→ **La vivienda facilita la vinculación de la gente con el barrio**

Para los realojados, el sentimiento de arraigo con el barrio estaba muy vinculado a la vivienda demolida. “Vivir en Vallcarca” era vivir en una vivienda en planta baja y con patio. Después del traslado a un piso en un bloque, ese sentimiento de pertenencia se ha diluido, y no parece haberse actualizado. En algunos casos, el vínculo entre la vivienda antigua y la nueva son los muebles que se han conservado y trasladado de una a otra vivienda.

→ **Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio**

La identificación de los vecinos con el barrio y con lo que representa para ellos ha quedado de manifiesto en la movilización a lo largo de los años, que ha dado lugar a un tejido asociativo capaz de defender frente a la administración una visión sobre el futuro desarrollo del barrio, distinta a la planteada en los planes urbanísticos aprobados. La construcción colectiva de la “identidad de Vallcarca” ha sido el logro más significativo de este movimiento asociativo. Esta identidad, alineada con las demandas sociales actuales, es la que ha quedado reflejada en el proyecto seleccionado en el concurso de ideas previo a la redacción del nuevo MPM.

→ **Existe un conflicto social causado por intereses económicos**

La amenaza de la gentrificación, especialmente tangible a partir de la demolición de las viviendas, ha desencadenado un proceso reivindicativo en defensa de la identidad y la memoria del barrio. Los vecinos más arraigados, y los recién llegados que han hecho de la defensa de la identidad del barrio una causa común, se consideran depositarios de su memoria y se arrogan el derecho a defenderla frente a un desarrollismo urbano que basa sus decisiones exclusivamente en el beneficio económico.

→ **La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana**

Los pequeños talleres ubicados en las plantas bajas fueron parte de la personalidad del barrio. Una de los últimos en cerrar ha sido la carpintería situada en la plaza triangular frente al metro. El intento de demolición del edificio en 2015, una vez que el carpintero cesó la actividad, fue impedido por el movimiento vecinal, que ha hecho del edificio un símbolo de su defensa del barrio.

→ **La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos**

El sentimiento de pertenencia está estrechamente vinculado a la permanencia, al habitar continuado a lo largo del tiempo, a dejar huellas en los lugares en los que se ha vivido. La incertidumbre con la que parte de la población ha vivido el proceso de transformación no ha contribuido a su arraigo.

→ **Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente**

El sentimiento de rechazo a estructuras que no se consideran propias del barrio queda reflejado en los nombres que se les asigna, peyorativamente (e.g. edificio “El cementerio”).

→ **Existe una demanda de más plazas o espacios públicos de reunión**

El sentimiento de pertenencia precisa materializarse y reflejarse en el entorno físico, natural o construido. El movimiento asociativo ha contribuido a renovar los vínculos con los espacios públicos, creando algunos nuevos como la Plaza de la Farigola.

→ **El barrio se percibe como alejado de la ciudad de Barcelona**

El sentimiento de pertenencia a “Vallcarca” es el que define el barrio, más allá de sus límites administrativos. Una cuestión clave es qué queda dentro o fuera de esos límites simbólicos definidos por el sentimiento de pertenencia de los habitantes, es decir, “qué es y qué no es Vallcarca”.

→ **La preocupación por la sostenibilidad es un factor determinante en la planificación actual de las ciudades**

La propuesta del proyecto ganador del concurso, centrada en la sostenibilidad ambiental y social, ofrece un marco de actuación para desarrollar un renovado sentimiento de pertenencia al barrio, que vincule el pasado con el futuro.

RESUMEN: [SENTIDO DE PERTENENCIA]

El sentimiento de pertenencia a “Vallcarca” es el que define el barrio, más allá de sus límites administrativos. Una cuestión clave es qué queda dentro o fuera de esos límites simbólicos definidos por el sentimiento de pertenencia de los habitantes, es decir, “qué es y qué no es Vallcarca”. Se trata de un proceso de construcción de una identidad que viene determinada por la iniciativa y capacidad de influencia de los grupos que participan activamente en el mismo. La construcción colectiva de la “identidad de Vallcarca” ha sido el logro más significativo del movimiento asociativo. Esta identidad, alineada con las demandas sociales actuales, es la que ha quedado reflejada en el proyecto seleccionado en el concurso de ideas previo a la redacción del nuevo MPGM.

El arraigo a un lugar está estrechamente vinculado a la permanencia, al habitar continuado a lo largo del tiempo, a dejar huellas en los lugares en los que se ha vivido. Para los realojados, el sentimiento de arraigo con el barrio estaba muy vinculado a la vivienda demolida. “Vivir en Vallcarca” era vivir en una vivienda en planta baja y con patio. Después del traslado a un piso en un bloque, ese sentimiento de pertenencia se ha diluido, y no parece haberse actualizado.

El sentimiento de pertenencia al barrio se manifiesta en los vecinos que han pasado la mayor parte de su vida en el mismo, y en aquellos que han llegado más tarde pero han hecho suya su memoria histórica. En este contexto, los inmigrantes y okupas pueden percibirse como colectivos que no participan de la comunidad que se ha forjado en torno a la defensa de la identidad de Vallcarca. Asimismo, los turistas que recorren el barrio en búsqueda de la entrada del Parc Güell se perciben como ajenos al barrio, y su presencia cada vez más masiva es considerada molesta por algunos.

La amenaza de la gentrificación, especialmente tangible a partir de la demolición de las viviendas, ha desencadenado un proceso reivindicativo en defensa de la identidad y la memoria del barrio. Los vecinos más antiguos, y los que han llegado más tarde, han hecho de la defensa de la identidad del barrio una causa común: ambos se consideran depositarios de su memoria y se arrojan el derecho a defenderla frente a un desarrollismo urbano que basa sus decisiones exclusivamente en el beneficio económico.

El sentimiento de pertenencia precisa materializarse y reflejarse en el entorno físico, natural o construido. Los espacios provisionalmente transformados en plazas no se sienten como propios del barrio, de su historia. Son espacios libres en los que pueden desarrollarse actividades, pero no han dado lugar a un sentimiento de apropiación simbólica. El movimiento asociativo ha contribuido a renovar los vínculos con los espacios públicos, creando algunos nuevos como la Plaza de la Farigola.

4.8 Significación

→ La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática

La imagen del barrio se proyecta hacia el exterior (la imagen que el resto de la ciudad tiene del mismo) y hacia el interior (la imagen que los vecinos tienen de su barrio). Se teme el asentamiento en el barrio de grupos sociales estigmatizados porque puede ser perjudicial para la imagen que se proyecta hacia el exterior (e.g. “barrio de okupas”). Asimismo, estos grupos ponen en cuestión la imagen que los vecinos tienen de su propio barrio (e.g. comunidad unida, arraigada y defensora de una identidad compartida).

→ Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio

Para los participantes en el movimiento asociativo, “ser de Vallcarca” es un rasgo de identidad a conservar, y a defender. A raíz de su defensa del barrio, y de los logros conseguidos, este movimiento ha conseguido asociar “Vallcarca” a la defensa de los valores humanísticos frente a la especulación económica en la planificación de las ciudades.

→ La forma de vida del pasado es recordada con nostalgia

La revalorización del pasado es parte del proceso de construcción de la memoria del barrio. Todavía residen vecinos en el barrio que pueden rememorar las épocas en las que había casas con patio, artesanos trabajando en talleres, vaquerías y mercerías. En la memoria personal, el pasado se revive con nostalgia, y se visualiza en espacios y edificios que ya han dejado de existir. Desde el punto de vista de la memoria colectiva, y de la construcción y preservación de la identidad del barrio, existe el riesgo de tematizar el barrio a partir de unos elementos significativos que desde la perspectiva actual se consideran valiosos, e incluso dignos de recuperar: la pequeña escala, la coexistencia de funciones (vivienda, trabajo), el respeto por la naturaleza.

Los lugares emblemáticos preservan la memoria del barrio

El proceso de construcción de la identidad del barrio, promovido desde el movimiento asociativo, es paralelo a la recuperación de edificios y estructuras representativos de su historia. Edificios con valor arquitectónico, como la casa Comas, rememoran la época en la que las clases adineradas eligieron Vallcarca para construir su residencia, en “las afueras” de la ciudad.

Algunos restos de la denominada “Casa de los Arabescos” –arcos, torre– han sido restaurados con ocasión de la remodelación del jardín con el mismo nombre, en la ladera cercana al viaducto. Este jardín ocupa los terrenos de una antigua finca del siglo XIX en estilo mozárabe.

Otros edificios que son significativos arquitectónicamente, son el símbolo de una época y de un estilo de vida que se consideran ahora parte de la identidad del barrio. La carpintería en la plaza triangular es el símbolo de una época en la que la industria local y la vivienda coexistían en el barrio.

La Plaza de la Farigola recupera el nombre de la antigua riera, y del hostel y del grupo escolar que llevaron el mismo nombre.

→ **Se ponen nombres a los nuevos espacios públicos generados por los derribos**

La actual Avenida de Vallcarca se llamó en el pasado Avenida del Hospital Militar. Tras la reconversión del hospital, se eligió el actual nombre, en lugar de la denominación “Avenida de la Riera”, porque ya existía una calle con este nombre. El nombre de “Avenida” acabará de tener sentido si se llega a materializar el corredor verde previsto; en la actualidad, tal avenida no existe: es una calle con circulación en ambos sentidos, en las que los peatones circulan principalmente por una de las aceras. Algunos lugares están a la espera de un nombre definitivo, por ejemplo, la “Plaza Triangular”, la “Plaza de la Casita Blanca”.

→ **El activismo vecinal fuerza cambios en el planeamiento urbanístico**

La participación de los ciudadanos en los procesos de planeamiento, en sus diferentes escalas, ha servido para legitimar las decisiones tomadas desde otras instancias, públicas y privadas. El urbanismo contemporáneo reconoce la necesidad de implicar, de manera efectiva, a los ciudadanos en los procesos de planificación; no únicamente para legitimar decisiones, sino para definir los problemas a resolver y la manera de abordarlos. Esta implicación ciudadana aporta valor al planeamiento.

→ La preocupación por la sostenibilidad es un factor determinante en la planificación actual de las ciudades

La etiqueta “barrio sostenible” goza aún de prestigio, como pudiera serlo “smart city” o “smart neighbourhood”. Asociar el futuro desarrollo de Vallcarca a la sostenibilidad es interpretado, en la actualidad, como un signo de modernidad, y de progreso.

→ La identidad del barrio se expresa a través del arte

Los grafitis han llenado los muros que las demoliciones han dejado expuestos. Se ha debatido si son una manifestación artística, a través de las cuales se consigue dar expresión a las ideas de la comunidad, o si contribuyen a degradar la imagen del barrio.

RESUMEN: [SIGNIFICACIÓN]

El barrio proyecta una imagen hacia el exterior (la imagen que el resto de la ciudad tiene del mismo, por ejemplo, “barrio de okupas”) y hacia el interior (la imagen que tienen los vecinos de su barrio, por ejemplo el de una comunidad unida, defensora de la identidad del barrio).

El movimiento social urbano ha conseguido asociar “Vallcarca” con la defensa de los valores humanísticos frente a la especulación económica en el desarrollo urbanístico desaforado. Para los participantes en el movimiento asociativo, “ser de Vallcarca” es un rasgo de identidad a conservar, y a defender. Asimismo, se ha conseguido vincular Vallcarca con “sostenibilidad”, un signo de modernidad y de progreso en la actualidad. Asimismo, la implicación de las entidades vecinales en la construcción de una visión alternativa a los planes urbanísticos aprobados ejemplifica el modelo de urbanismo participativo que se postula en la actualidad.

La revalorización del pasado es parte del proceso de construcción de la memoria del barrio. Todavía residen vecinos en el barrio que pueden rememorar las épocas en las que había casas con patio, artesanos trabajando en talleres, y comercios como vaquerías y mercerías. En la memoria personal, el pasado se revive con nostalgia, y se visualiza en espacios y edificios que ya han dejado de existir. Desde el punto de vista de la memoria colectiva, y de la construcción y preservación de la identidad del barrio, existe el riesgo de tematizar el barrio a partir de unos elementos significativos que desde la perspectiva actual se consideran valiosos, e incluso dignos de recuperación: la pequeña escala, la coexistencia de funciones (vivienda, trabajo), el respeto por la naturaleza.

4.9 Territorialización

→ Los bares son núcleos de socialización y cohesión del barrio

El bar situado en la biblioteca Jaume Fuster propicia el encuentro de grupos diversos, de dentro y fuera de Vallcarca. Por otro lado, el bar Juventud en la Avenida de Vallcarca, son lugar de encuentro de los vecinos más arraigados en el barrio.

→ Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio

La biblioteca Jaume Fuster expande su área de influencia más allá del barrio de Vallcarca; es un equipamiento que acoge actividades culturales de diversos tipos que atraen a usuarios de varias zonas de la ciudad. Las entidades vecinales de Vallcarca han realizado actividades en la biblioteca (presentaciones de libros, exposiciones relacionadas con las actividades de defensa del barrio), en un intento de vincularla con el barrio.

→ El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos

Los solares provisionalmente transformados en plazas situados en la parte baja de la avenida son criticados por su falta de integración en la trama urbana, la indefinición de las envolventes que no contribuyen a definir el espacio, el tratamiento de las superficies y la falta de vegetación. A pesar de ello, son áreas que se prestan a ser utilizadas de diversas maneras por los distintos grupos sociales, por ejemplo, para organizar conciertos por la noche.

→ **Las actividades organizadas por los residentes crean nuevos territorios**

Los actos festivos y celebraciones se han concentrado en la Plaza de la Farigola, que se ha convertido en el centro del barrio en esta fase de transición hacia un nuevo modelo urbano.

Las manifestaciones de protesta tienen lugar en la Avenida de Vallcarca, y su punto de partida suele ser la biblioteca Jaume Fuster, puerta de entrada al barrio. El tramo que va desde Plaza de Lesseps hasta el viaducto deviene “la plaza del barrio” cuando se trata de defender sus reivindicaciones.

→ **Se perciben los límites territoriales**

Los grafitis son expresión de unos límites territoriales, en este caso marcados por colectivos – artistas, activistas– que recurren a esta forma de expresión para dar visibilidad a las reivindicaciones y problemas del barrio.

La fachada que separa la denominada Plaza de las Obreras de la residencia geriátrica (Refugio de las Obreras), pone de manifiesto el problema de definir la envolvente del espacio que ocupa la Avenida. Una línea de césped resalta la intersección entre la superficie de la plaza y la fachada del edificio.

→ **El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad**

Vallcarca/Penitents forma parte del distrito de Gràcia, junto con los barrios de Gràcia, Camp d'en Grassot/Gràcia Nova, La Salut, y El Coll. Por su orografía Vallcarca continúa siendo un barrio separado de los que lo rodean. Aunque la calle Verdi discurre a través de Gracia y Vallcarca, no es suficiente para vincular ambos barrios, por la acusada pendiente que adquiere al llegar a Vallcarca y por la interrupción de la Plaza Lesseps y la Ronda de Dalt. La prolongación más natural del territorio de Vallcarca es hacia el barrio de El Coll.

La zona central del barrio, en su cota más baja, es también un territorio separado del resto del barrio situado en las partes más altas. La instalación de escaleras mecánicas en la Bajada de la Gloria facilita el acceso al Parc Güell de los turistas que llegan con el metro. El flujo continuo de turistas en esta calle ha hecho surgir comercios específicos para ellos, como las tiendas de souvenir que suelen verse por el centro de la ciudad o en otras zonas turísticas (e.g. Sagrada Familia, Barceloneta).

→ **Existe un conflicto social causado por intereses económicos**

El área propuesta para el concurso de ideas deja fuera los solares adquiridos por las inmobiliarias. Se ha creado un límite determinado por los intereses públicos y privados.

CONCURS D'IDEES VALLCARCA.
Situació dels àmbits de gestió objecte del concurs i àmbit de reflexió

→ **Los espacios comunes en los edificios de vivienda colectiva favorecen la convivencia**

En los espacios de circulación del bloque para los residentes expropiados, se construyen territorios en los espacios intermedios. La presencia de las plantas indica que no es espacio residual, sino que es un espacio defendible.

RESUMEN: [TERRITORIALIZACIÓN]

Los diversos grupos sociales delimitan el territorio a partir de las actividades que llevan a cabo. En este proceso se establecen límites a los espacios, y se les asignan funciones que permiten a cada grupo reivindicar el espacio como propio. Los movimientos urbanos vecinales han sido especialmente activos en esta labor de territorializar el barrio, dotando de sentido y función a lugares abandonados.

Los solares provisionalmente transformados en plazas situados en la parte baja de la avenida no están integrados en la trama urbana y sus límites no están bien definidos. A pesar de ello, son áreas que se prestan a ser utilizadas de diversas maneras por los distintos grupos sociales.

El creciente número de turistas, que llegan para acceder al Parc Güell a través de la Bajada de la Gloria, ha creado nuevos límites, que se hacen visibles por las tiendas de souvenirs situadas a lo largo de su recorrido.

El tramo de la Avenida de Vallcarca entre Plaza de Lesseps y el viaducto es la “plaza central” del barrio, el lugar en el que se llevan a cabo las manifestaciones en defensa del mismo. La influencia de la biblioteca Jaume Fuster, por las actividades que se llevan a cabo en ella, se extiende más allá de los límites del barrio; no puede considerarse un equipamiento del barrio, con el que éste se identifique (es la biblioteca de la Plaza de Lesseps). La acción de territorialización funciona en este caso en sentido inverso: son las asociaciones que defienden Vallcarca las que llevan a cabo sus actividades de difusión en los espacios de la biblioteca.

5 Análisis comparado

5.1 Construcción de comunidad

En Plus Ultra, un grupo de vecinos que ha liderado la defensa de la conservación del barrio frente a los cambios que quería introducir la administración ha sido reducido y homogéneo, y actuado bajo un claro liderazgo. Una vez que se han conseguido los objetivos, y que la ordenación urbanística aprobada respeta la estructura existente, este grupo parece haber dejado de existir.

Desde sus orígenes ha existido un sentimiento de comunidad en Trinitat Nova surgido de las reivindicaciones por unas condiciones de habitabilidad dignas para el barrio: equipamientos, servicios, transporte, y calidad de las viviendas. El recuerdo de esta lucha, social y política, está aún presente en los habitantes de mayor edad, en particular en el grupo dedicado a promover la memoria histórica del barrio. El movimiento asociativo se revitalizó tras la aparición de la aluminosis, que obligó a derribar parte del barrio y a construir nuevos bloques de viviendas. Los vecinos jugaron un papel clave para poner en marcha del Plan Comunitario de 1996, un ambicioso plan que abarcaba de manera global aspectos educativos, sociales, urbanísticos y económicos. La uniformidad que existió entre los primeros pobladores ha dado lugar una sociedad más fragmentada. Los nuevos residentes no parecen estar implicados con el barrio como lo estuvo la generación originaria.

En Vallcarca, la reacción ante el proceso de destrucción del barrio visibilizado en las demoliciones del núcleo antiguo ha contribuido a crear un movimiento asociativo dinámico y comprometido con el barrio. En este movimiento han participado tanto los residentes más antiguos como los nuevos residentes que han llegado al barrio, generaciones más jóvenes que han hecho suya la defensa de lo que consideran los rasgos de identidad de un barrio amenazado por intereses privados. Durante el largo período de afectación urbanística, el movimiento ha ido consolidando su presencia en el barrio, hasta convertirlo en uno de los iconos de este movimiento en Barcelona. La estrategia propuesta en el proyecto “Arrels” para promover la sostenibilidad en el barrio puede servir para aglutinar a los miembros de la comunidad en torno a un objetivo que vincula el pasado con el futuro del barrio.

En los tres barrios, los residentes de mayor edad recuerdan con nostalgia que el barrio fue como “un pueblo”, una comunidad de personas que compartieron espacio y tiempo. En Plus Ultra y Vallcarca, la construcción del sentimiento de comunidad ha estado vinculada a la defensa de lo que se ha considerado la identidad de cada barrio. En Trinitat Nova ha existido históricamente una tradición de lucha frente a la administración frente a unas carencias desde su origen —en las viviendas, en los equipamientos, en el transporte— que, una vez solventadas, se reavivaron con la aparición de la aluminosis. Los grupos que han liderado y preservado el sentimiento de comunidad tienen características distintas en cada barrio: en Plus Ultra, un grupo homogéneo cada vez más reducido de residentes originarios; en Trinitat Nova, la permanencia del sentido de comunidad es tarea de los que vivieron su infancia en el barrio, y defienden su memoria colectiva y personal; en Vallcarca, a diferencia de los otros dos barrios, ha habido un proceso de renovación generacional: los más jóvenes han liderado el movimiento asociativo, haciendo suya la memoria histórica del barrio y la defensa de su identidad.

5.2 Espacio público

El espacio público en Plus Ultra se limita a dos calles que confluyen en una pequeña plaza. Estos espacios, que originariamente daban acceso a las casas, conforman, tras las últimas reformas en las que se han peatonalizado las calles, un espacio interior aislado del entorno urbano. Más que espacio público, se podría considerar un espacio semipúblico, en el que se percibe que se penetra en un lugar que no pertenece a los vecinos.

En Trinitat Nova, hay una diversidad de espacios públicos en una trama urbana todavía inacabada. La fragmentación del barrio forma parte de sus orígenes: tres promociones distintas construidas por otros tantos organismos públicos sin un planeamiento común. Esta fragmentación se ha mantenido en el tiempo, a pesar de las mejoras en los espacios interbloques que han homogeneizado el barrio. Tras el derribo de las viviendas afectadas por la aluminosis, han surgido nuevos fragmentos, como las nuevas viviendas en la calle Aiguablava. La nueva plaza en el centro del barrio es percibida como lugar de paso y de acceso al metro, más que como “la plaza del barrio”. La situación de este espacio, en el que confluyen pendientes en diferentes direcciones, hace difícil su integración en la trama peatonal. No es un espacio para estar, el

sustituto de la plaza del barrio que existió antes, sino es un espacio para pasar sin detenerse. La falta de vegetación, y la exposición al sol en verano, no invitan a quedarse. La construcción de un sistema integrado de espacios públicos y equipamientos, que integre también al espacio central, está todavía por completarse. Las últimas actuaciones en torno a la Casa del Agua y el casal pueden convertir esta zona en un atractor que permita completar un sistema de espacios públicos –calles, paseos, plazas– y facilitar un flujo de movimientos – a pie, en bicicleta– que se inicie en el acceso al barrio por la calle Chafarinas y llegue hasta el extremo opuesto del barrio, distribuyendo el movimiento hacia la montaña y hacia el borde con la Avenida Meridiana. La Casa del Agua es un equipamiento público que puede contribuir a integrar el barrio en la historia común de la ciudad.

Como resultado del largo período de paralización en la aplicación de los planes urbanísticos, el espacio público en Vallcarca se está configurando a partir de la apropiación de los vacíos dejados por las demoliciones. Son las actividades colectivas las que definen el espacio público, que no está configurado de antemano. La necesidad de encontrar un lugar central en el que hacer visible la existencia de una comunidad ha llevado a los vecinos a crearlo: es el caso de la “Plaza de la Farigola”, convertido en el centro del barrio a pesar de su situación. Los solares aparecidos tras los derribos son espacios indefinidos, desconectados de la trama urbana: islas urbanas a la espera de una caracterización formal y funcional. Otros solares han sido reconvertidos en huertos urbanos, para recuperar el vínculo perdido con la naturaleza, una señal de identidad del barrio. Esta situación de temporalidad que condiciona el espacio público en el barrio en la actualidad, debería desaparecer tras la construcción de un nuevo núcleo central siguiendo la propuesta ganadora del concurso previo a la redacción del nuevo MPGM. La propuesta ganadora recoge algunas de las iniciativas presentadas por el movimiento vecinal y que se han materializado a través de sus acciones en los últimos años: recuperación de recursos naturales, integración entre tejido urbano y entorno natural, calles y plazas integradas en las edificaciones.

En los tres barrios, se percibe la necesidad de disponer de un “espacio central”, el centro del barrio en el que tienen lugar los acontecimientos más significativos. Esta carencia es particularmente notable en Trinitat Nova y Vallcarca. El largo período de paralización en la aplicación de los planes urbanísticos ha dado lugar a la aparición de espacios públicos en Vallcarca que son el resultado de la apropiación de los espacios en desuso por parte de los residentes. No se ha dado un fenómeno similar en Trinitat Nova, a pesar de que en ambos barrios han estado sometidos a un largo proceso de reforma, que se ha prolongado durante casi dos décadas y está aún inacabado. Los equipamientos de barrio –biblioteca, casal–son catalizadores de actividades y generadores de espacio público, en su interior y en sus alrededores. En Trinitat Nova, el conjunto formado por la Casa del Agua y el casal recientemente inaugurado pueden convertir la zona situada en el extremo del barrio en un foco de actividades, y un lugar de centralidad, conectado a la trama urbana del barrio. En Vallcarca, la biblioteca Jaume Fuster podría cumplir una función similar, pero no se percibe como un equipamiento propio del barrio, sino situado en su frontera.

5.3 Imagen e identidad

La reivindicación de la identidad del barrio ha sido liderada por un pequeño grupo de residentes especialmente vinculado con el barrio desde sus orígenes. Para los habitantes de mayor edad, Plus Ultra sigue siendo un pueblo como lo fue en el pasado. La recuperación de la “trepijada del raïm” a partir de los años 1980 responde a la intención de mantener viva la imagen de pueblo, vinculado a la agricultura. Desde el exterior, Plus Ultra es percibido hoy como un lugar de otro tiempo en el que han encontrado residencia algunos colectivos estigmatizados (inmigrantes, gitanos). No hay una imagen homogénea del barrio, derivada de un estilo arquitectónico o una forma vernácula de construcción. Asimismo, el grado de conservación de las edificaciones no es uniforme.

Trinitat Nova ha tenido históricamente la reputación de barrio combativo, activo defensor de sus derechos frente a las sucesivas administraciones. Desde el exterior, Trinitat Nova es percibido como un barrio con una población de escaso poder económico, bajo nivel educativo y altos niveles de desempleo. En la actualidad, la imagen exterior del barrio ofrece visiones contrapuestas. Los bloques de viviendas más recientes, con áreas ajardinadas a su alrededor, dan una imagen de barrio de clase media/alta. Por el otro lado, los bloques de viviendas que esperan a ser demolidas, todavía habitadas, ofrecen una imagen de subdesarrollo. En un punto intermedio, los bloques de las primeras promociones que han sido rehabilitados, y a los que se han añadido terrazas y ascensores. En su estado actual, el barrio ofrece aún la imagen de

estar inacabado –faltan por construir viviendas para los realojados; falta por completar la estructura viaria y estructura los espacios públicos intermedios– y fragmentado –es necesario aún conectar los múltiples espacios en una trama viaria y espacial coherente, que organice los flujos de movimientos dentro del barrio y lo conecte con el resto de la ciudad–..

La imagen ideal de lo que fue Vallcarca está presente en la memoria de los vecinos más arraigados en el barrio: un barrio muy vinculado con el territorio y la naturaleza, de baja densidad con casas de dos a tres plantas, en el que se combinaba el uso residencial con el comercial e industrial (talleres). Esta imagen idealizada del pasado la han hecho suya los nuevos residentes, que recurren a ella para defender la identidad del barrio frente a los intereses de los promotores privados. Tras el conflicto de intereses económicos subyacen por tanto imágenes distintas de lo que fue el barrio y de lo que debería ser en el futuro. El prolongado proceso de paralización urbanística ha dado lugar a una imagen de deterioro que se ha vinculado a la presencia de okupas y población inmigrante.

La identidad en los tres barrios es resultado de un proceso de construcción colectiva en el que participan, con mayor o menor intensidad, los movimientos asociativos urbanos. Para defender el barrio frente a amenazas externas, plasmadas en los planes de urbanismo, es necesario primero construir una visión del barrio, es decir, construir una identidad a partir de sus rasgos esenciales que, fundamentalmente, hay que encontrar en sus orígenes. La imagen de comunidad unidad, “de pueblo”, es consustancial a la identidad de los tres barrios. En el caso de Trinitat Nova, hay una imagen de “barrio luchador” que se ha mantenido desde sus orígenes como un valor a preservar, hasta hoy. Esa imagen se ha forjado en las reivindicaciones durante la dictadura (reclamación de equipamientos, espacios públicos transporte), y luego con los ayuntamientos democráticos (demolición de las viviendas afectadas por aluminosis y construcción de nuevas viviendas para los afectados).

Un aspecto clave en la construcción de una identidad es ofrecer una imagen homogénea, tanto de las estructuras físicas como de la estructura social. Sin embargo, la imagen de uniformidad –desde el punto de vista del entorno físico- es difícil de transmitir en barrios como Trinitat Nova – con múltiples intervenciones a lo largo de sus más de sesenta años de historia– o Vallcarca –en el que la imagen original de torres diseminadas entre la naturaleza hace tiempo que desapareció. Por razones de extensión, resulta más fácil para Plus Ultra ofrecer una imagen externa de uniformidad; sin embargo, son edificaciones sin un especial valor arquitectónico

La imagen negativa que pueden proyectar hacia el exterior es también un denominador común en los tres barrios. En Plus Ultra, se corre el peligro de que el barrio sea considerado un refugio de inmigrantes y gitanos; en Trinitat Nova, persiste aún el estigma de barrio pobre y bajo nivel educativo; y Vallcarca intenta liberarse de las connotaciones negativas asociadas al movimiento okupa.

5.4 Modos de habitar

En Plus Ultra, la reciente reforma de las calles interiores ha contribuido a reforzar el carácter de espacio semipúblico, destinado principalmente a sus habitantes: al entrar las calles interiores, se tiene la sensación de penetrar en una propiedad privada. El contacto directo entre los accesos a las viviendas en planta baja y el espacio público facilita la continuidad –visual, de usos y actividades- entre este y el espacio doméstico. Las calles se convierten así en espacio de juego, o lugar de celebración. No cumplen, sin embargo, la función que tuvieron antaño, cuando los vecinos ocupaban las aceras con mesas y sillas para comer o reunirse con los vecinos.

En Trinitat Nova se ponen de manifiesto diversas formas de habitar el espacio público, que son consecuencia de la diversificación social. Algunas formas de ocupación del espacio público reproducen patrones de generaciones pasadas, como ocupar las aceras con mesas y sillas, o tender la ropa en la calle. En otras zonas del barrio, por el contrario, los espacios públicos se reducen a ser lugares de paso. Los modos de vida se han ido diversificando, a medida que nuevas generaciones van llegando al barrio, reemplazando a los pobladores originarios. A esta diversificación ha contribuido también la construcción de nuevas viviendas, las cuales, por su tipología edificatoria y su manera de instalarse en el terreno, favorecen nuevos estilos de vida, más propios de clase media, que eran ajenos al barrio.

En Vallcarca, la actividad del movimiento asociativo, comprometido con la defensa de una identidad y con el derecho ciudadano a participar en los procesos de transformación urbana, ha puesto de manifiesto una manera de habitar el barrio: construyendo comunidad, dotando de significados a espacios que carecían de

ella, reivindicando el valor simbólico de lugares y edificios destinados a desaparecer. A pesar de la fuerza demostrada por el movimiento asociativo, en el barrio conviven múltiples grupos sociales, con distintos modos de entender la vida en el barrio. No todos comparten “la identidad” que se reivindica, ni han participado en su construcción. Otros grupos sociales han participado en la construcción de lugares, desarrollando en ellos su modo de entender la vida en el barrio (por ejemplo, las actividades centradas en la cancha de básquet).

En los tres barrios, el espacio público ha sido la extensión del espacio privado, y el lugar donde se hacía efectiva la construcción de una comunidad. Hoy, durante la mayor parte del tiempo los espacios públicos permanecen vacíos, ya que el modo de vida actual conduce a la individualización más que a la construcción de comunidad en el espacio público. Los espacios públicos se activan en ocasiones puntuales, con ocasión de eventos y celebraciones, por los diversos grupos que constituyen la comunidad.

El estilo de vida contemporáneo tiende a recluir al individuo en su espacio personal – físico y/o virtual– que viene acompañado de un retraimiento del espacio público. Frente a este abandono del espacio público, pueden tomarse iniciativas para reactivarlo y crear nuevos ámbitos de convivencia: los huertos urbanos son un ejemplo de ello, entre otros posibles.

La actividad comercial, en especial el comercio de proximidad, es un elemento fundamental para mantener la vitalidad de un barrio, social y económica. Es también parte de la vida de barrio. La transformación que sufre hoy el comercio –por los cambios en los estilos de vida y perfil de los clientes, y por el desarrollo de la economía digital– tiene un impacto en la estructura física de las ciudades, y en especial en los barrios.

La implicación ciudadana en los procesos de reforma de los barrios pone de manifiesto, especialmente en Vallcarca, que antes de construir es necesario saber habitar (Heidegger, “Construir, habitar, pensar”).

5.5 Participación e implicación

En Plus Ultra, la actitud de los vecinos más antiguos, mantenida a lo largo de los años, ha conseguido cambiar los planes iniciales y preservar la estructura viaria y la tipología edificatoria que caracteriza el barrio. En su actitud de defensa de lo existente posiblemente confluyeron intereses colectivos e individuales: la voluntad de preservar su memoria colectiva – la de un pasado compartido en un lugar- y la mantener el valor de sus propiedades, para ellos y sus herederos. Una vez conseguido el objetivo deseado, el reto es conseguir renovar los edificios existentes a partir de iniciativas privadas. Está por ver si en ese proceso de renovación, la imagen que compartían los vecinos que defendieron la identidad del barrio frente a los responsables de urbanismo, será asumida por los nuevos habitantes y de los promotores privados que necesariamente participarán en la rehabilitación.

En Trinitat Nova, el movimiento social urbano forma parte de su historia. Desde sus orígenes, la participación de los vecinos ha sido clave en la transformación del barrio. Sus reivindicaciones se han modulado en cada período histórico (durante la dictadura y durante el período de reinstauración de la democracia), y se han ido adaptando a los marcos culturales (preocupación por la sostenibilidad, en los años 1990) y ciclos económicos (escasez de recursos públicos, en la última década). El Plan Comunitario de 1996 representó un hito en la implicación de los vecinos en la transformación del barrio. No se trataba ya de demandar mejoras, ni oponerse a proyectos de la administración, sino de liderar un proyecto de renovación integral basado una visión global del barrio en todos aspectos, y en cuya diseño e implementación participasen todos los actores implicados (administración, comunidad). En un barrio con una tradición de participación e implicación ciudadana históricamente relevante, la permanencia de la memoria histórica del barrio y su transmisión a las siguientes generaciones de pobladores es particularmente importante.

En Vallcarca, los vecinos se han organizado para defender lo que consideraban su identidad, amenazada por los intereses especulativos de promotores inmobiliarios, respaldados –según ellos– por los planes urbanísticos aprobados por los sucesivos gobiernos municipales. El movimiento asociativo se ha ido forjando en la defensa de lo que consideraban la identidad del barrio, que consideraban amenazada por a la especulación urbanística. Las entidades organizadas en torno a la Asamblea de Vallcarca han planteado una visión alternativa sobre el futuro del barrio, recogida en el informe “Carregades de raons”. Sin embargo, a pesar de la unidad de acción representada por el movimiento vecinal, existen distintas opiniones entre los

diversos grupos sociales respecto al futuro desarrollo del barrio. La respuesta de la administración frente a las demandas sociales ha cambiado radicalmente. Mientras que en el pasado no encontraron interlocutores a sus demandas, el actual gobierno municipal ha hecho suyas sus pretensiones. El ayuntamiento colabora con las entidades vecinales en la organización de jornadas participativas para implicarlos en la transformación del PGM que estará basada en el proyecto seleccionado en el concurso de ideas.

En los tres barrios, la amenaza de la destrucción de lo que los vecinos –organizados en diversas entidades– consideran la identidad del barrio (el espíritu de comunidad, su historia), o ven sus intereses particulares (el valor de las propiedades, la permanencia de las viviendas) amenazados. En Plus Ultra y Vallcarca, las asociaciones han encontrado escaso eco a sus demandas en anteriores gobiernos municipales. En ambos casos, sus demandas han sido finalmente atendidas por la administración y se han recogido – o van a ser recogidas, en el caso de Vallcarca– en los planes urbanísticos. En Trinitat Nova, las reivindicaciones se han centrado en reclamaciones concretas, pendientes de ejecución, entre ellas la finalización de las nuevas viviendas y el derribo de los últimos bloques afectados por aluminosis, el casal de barrio.

La defensa de una identidad colectiva es un proceso de construcción social en el que están implicados grupos diversos, no siempre con objetivos coincidentes. El reto de los procesos participativos es construir una visión colectiva que represente un interés común, más que la suma de un número –siempre limitado– de intereses individuales. En el caso de Vallcarca, se ha conseguido con éxito construir una imagen del barrio que ha servido de alternativa al modelo urbano plasmado en los planes urbanísticos aprobados. Esta visión ha sido asumida por la administración, e introducida en las bases del concurso previo a la nueva modificación del PGM. En este sentido, la iniciativa del movimiento social urbano de Vallcarca sigue los pasos de la tomada previamente en Trinitat Nova, con la propuesta de crear un barrio sostenible (Ecobarrio) surgida por iniciativa vecinal. En ambos casos, el movimiento vecinal no se ha limitado a rechazar los planes aprobados, sino que han propuesto un modelo de ciudad alternativo. En el caso de Plus Ultra, se trataba de preservar lo existente por su valor para la memoria histórica, sin que los vecinos hayan planteado una visión de sobre el futuro del barrio.

5.6 Procesos de transformación

En Plus Ultra, el período de excepcionalidad urbanística ha provocado el deterioro de las edificaciones existentes, y el abandono de sus habitantes, incluidos algunos propietarios de locales comerciales. Paralelamente, se han instalado en el barrio otros grupos sociales, principalmente inmigrantes y gitanos. A raíz de la aprobación de la última modificación del PGM en 2015, el barrio inicia un nuevo proceso de reforma del que cabe esperar una renovación de las edificaciones y también de la estructura social existente.

En Trinitat Nova, el prolongado período de construcción de los nuevos alojamientos (iniciado hace 25 años, y aún inacabado), ha causado división y malestar entre los vecinos afectados, y ha contribuido a crear una nueva comunidad dentro del barrio: la de los que permanecen en las viviendas con aluminosis. El espacio público también ha padecido las consecuencias de un dilatado proceso de renovación urbana, dando lugar a una trama urbana desestructurada y fragmentada.

En Vallcarca, el largo proceso de transformación –iniciado con el MPGM de 2002, y aún por finalizar– lo ha transformado física y socialmente. Los vacíos creados por los edificios derruidos han hecho surgir un paisaje urbano inédito: solares vacíos y vallados, muros de contención y paredes medianeras expuestas, configuran un conjunto de espacios dispersos sin uso y forma, vacíos a la espera de ser integrado en la estructura urbana. Los espacios públicos provisionalmente habilitados en los solares vacíos no conseguir generar la vida social de antaño. La presencia continuada en el tiempo de espacios vacíos en la trama urbana ha propiciado la creación, por iniciativa de los residentes, de espacios públicos allí donde solo había espacios residuales (huertos urbanos, Plaza de la Farigola). El tejido social del barrio se ha transformado como resultado del largo proceso de transformación. Algunos grupos sociales ajenos a la lucha del barrio por mantener su identidad se han instalado en las casas desocupadas, causando malestar entre el vecindario.

El dilatado proceso de transformación urbana en los tres barrios, con la situación de excepcionalidad urbanística en dos de ellos (Plus Ultra y Vallcarca) ha hecho surgir en estos barrios paisajes urbanos inéditos, con la aparición de solares vacíos y edificios deteriorados. El deterioro físico ha ido acompañado de la llegada de grupos sociales ajenos a los barrios que han encontrado su residencia en ellos.

En el caso de Vallcarca, los vecinos han reaccionado frente al deterioro del barrio ocupando los solares y edificios, realizando actividades en ellos para recuperar la memoria histórica del barrio; una reacción similar no ha tenido lugar en Trinitat Nova.

El proceso de transformación urbana continuará en los próximos años en los tres barrios, en contextos distintos. En Plus Ultra está prevista la rehabilitación de los edificios existentes, respetando su tipología como establece el MPMG. El reto es mantener el carácter singular del enclave, tal como defendieron los vecinos en su momento, al mismo tiempo que los edificios –y sus residentes– se renuevan. En Trinitat Nova queda concluir la estructuración del barrio, la trama urbana y los bloques de viviendas para residentes pendientes de ser realojados. Los equipamientos recientemente acabados, y las acciones previstas en el Plan de Barrios, ofrecen nuevas posibilidades para abordar cuestiones pendientes como la creación de un espacio central representativo del barrio, o la conexión entre las diferentes zonas a partir de la trama viaria (a pie, en bicicleta, en coche). En Vallcarca, una vez concluido el proceso de redacción del nuevo MPMG que ha de recoger la visión del barrio defendida por el movimiento vecinal, quedará pendiente su ejecución, un proceso que previsiblemente requerirá varios años.

5.7 Sentido de pertenencia

En Plus Ultra, el sentimiento de pertenencia al barrio es más acentuado en la generación que ha vivido en él la mayor parte de su vida. Su experiencia vital está ligada a los lugares en los que han vivido la mayor parte de sus vidas. Esta vinculación al barrio se desarrolla en la actualidad de otras formas, y por otros grupos sociales, como los gitanos, que han encontrado en el barrio su lugar.

En Trinitat Nova, el sentido de pertenencia parece estar más vinculado con el pasado, que con el presente del barrio. Los más mayores se sienten especialmente unidos a la historia del barrio, a los logros que consiguieron superando todas las dificultades. Este grupo es el que lidera el proyecto sobre la memoria histórica, muy activo en el barrio. Sin embargo, el prolongado proceso de rehabilitación de las viviendas afectadas por aluminosis (más de 25 años) no ha contribuido a que las familias afectadas mantengan un sentido positivo de pertenencia, ni hacia el pasado, ni con el presente. La apropiación de los diversos espacios públicos del barrio por parte de los grupos que lo conforman es un indicador de su vinculación con el barrio. La diversidad de espacios existentes permite a diversos grupos sociales desarrollar estos vínculos en lugares específicos. Los equipamientos comunitarios (Casa del Agua, casal) juegan un papel importante para el desarrollo de vínculos de pertenencia con el barrio.

En Vallcarca, el compromiso de los habitantes con el barrio ha quedado de manifiesto en el proceso de construcción de la identidad del barrio, liderado por los movimientos vecinales. A través de este proceso, se ha reivindicado el “ser de Vallcarca” o “vivir en Vallcarca” como un hecho diferencial. A diferencia de otros barrios, el sentimiento de pertenecer al barrio es compartido por las generaciones de mayores y por los más jóvenes que han liderado el movimiento asociativo. Los vecinos más antiguos, y los que han llegado más tarde, han hecho de la defensa de la identidad del barrio una causa común: ambos se consideran depositarios de su memoria y se arrojan el derecho a defenderla frente a un desarrollismo urbano que basa sus decisiones exclusivamente en el beneficio económico.

El sentimiento de arraigo con el barrio suele ser más intenso y generalizado entre aquellos que han vivido la mayor parte de su vida en el mismo. El dilatado proceso de transformación urbanística pone a prueba el arraigo de sus habitantes: unos deciden marchar, y entre los que se quedan, hay quienes participan activamente en la defensa de la memoria histórica del barrio, que es también parte de su propia memoria.

Sentirse parte de un barrio es identificarse con un lugar y con su historia, personal y colectiva. Es precisamente el sentimiento de pertenencia de un colectivo a un lugar lo que define el “barrio”, más que sus límites administrativos o geográficos. El sentimiento de pertenencia precisa materializarse y desarrollarse en el entorno físico, natural o construido: en espacios urbanos consolidados (la plaza interior en Plus Ultra), en lugares aún no urbanizados (las vacíos provisionalmente convertidos en plazas en Vallcarca), o en espacios no construidos de límites imprecisos (la

Plaza de la Farigola).

La vivienda juega un papel clave en el desarrollo de un sentimiento de pertenencia al barrio. Sentirse bien en la vivienda es condición necesaria para sentirse parte del barrio. En Vallcarca, algunos de los residentes en el bloque construido para los realojados han dejado de sentirse parte del barrio desde el momento que han pasado a vivir en la nueva vivienda. En Trinitat Nova, los trasladados a los nuevos bloques pueden experimentar un sentimiento de desapego similar, aunque por otros motivos: han pasado a vivir en viviendas de mejor standing, a diferencia de otros vecinos.

5.8 Significación

Los orígenes agrarios del barrio son el referente empleado para dotarle de una imagen representativa, que lo distinga de otros barrios. La pisada de la uva –un evento ideado en los años 1980, por iniciativa de los vecinos– con el objetivo de reivindicar el origen agrícola del barrio, y así significar al barrio al que se le conoce también como “La Viña”. Los vecinos de los alrededores se refieren al barrio como “el pueblo” por el contraste que ofrece con los bloques que lo rodean. Para sus habitantes, el nombre “pueblo” se asocia a un grupo de personas que vivieron en este lugar, de forma solidaria.

En Trinitat Nova está en proceso la construcción de una identidad del barrio que le vincule al conjunto de la ciudad, a raíz de la recuperación de la historia del suministro del agua que llegaba a Barcelona desde Collserola, una infraestructura de la que formaba parte la denominada Casa del Agua. Esta “tematización” del barrio, dirigida desde instancias de la administración, puede resultar ajena a muchos vecinos, especialmente a los más antiguos, aquellos que aún consideran el barrio como símbolo de la lucha de los barrios obreros frente a la administración y el poder. Está por ver si los pobladores más recientes hacen suya esta temática, y si a través de ella pueden vehicular sus relaciones con el barrio.

El movimiento social urbano ha conseguido asociar “Vallcarca” con la defensa de los valores humanísticos frente a la especulación económica en el desarrollo urbanístico desaforado. Para los participantes en el movimiento asociativo, “ser de Vallcarca” es un rasgo de identidad a conservar, y a defender. Asimismo, se ha conseguido vincular Vallcarca con la sostenibilidad, un signo de modernidad y de progreso en la actualidad. Existe sin embargo el riesgo de tematizar el barrio a partir de unos elementos significativos que desde la perspectiva actual se consideran valiosos, e incluso dignos de recuperación: la pequeña escala, la coexistencia de funciones (vivienda, trabajo), el respeto por la naturaleza.

Para un observador externo, cada uno de los barrios puede asociarse con unos hechos determinados con los que se les asocia. Plus Ultra es el barrio de los viñedos (“La Viña”), tal como se visualiza en la fiesta tradicional de la pisada de la uva; Trinitat Nova es un barrio obrero y luchador, como se ha puesto de manifiesto en las mejoras conseguidas en su continua lucha frente a las administraciones, y Vallcarca es “barrio okupa”, por la presencia de este colectivo que ha convertido el barrio en símbolo del movimiento.

Los procesos de simbolización crean vínculos entre el pasado, el presente y el futuro de un barrio. Se recurre al pasado para encontrar hechos significativos que permitan construir una identidad vinculada un relato que sirva a los objetivos del presente. Plus Ultra (o La Viña), ha vuelto a ser el pueblo que fue cuando sus habitantes recogían la uva de los viñedos de las laderas de la montaña; Vallcarca ha vuelto a resurgir como un lugar en el que en el pasado se vivía en contacto con la naturaleza, en el que comerciantes y artesanos ejercían sus tareas en las plantas bajas de las casas.

5.9 Territorialización

La territorialización en Plus Ultra se practica principalmente en el único espacio disponible, las dos calles interiores y la plaza donde convergen. Algunos colectivos, como los gitanos, llevan a cabo sus celebraciones en este espacio, que consideran también suyo. No parece haber evidencias de una apropiación de espacios y lugares por parte de los vecinos de otros barrios que rodean a Plus Ultra.

Tradicionalmente, Trinitat Nova se ha caracterizado por su capacidad para desplegar su actividad social y política en espacio público, actuando como un grupo homogéneo. En el pasado, la creación de Nou Barris fue un ejemplo de territorialización en el ámbito sociopolítico. Los barrios se organizaron para incrementar su capacidad de influencia frente a la administración. Un nuevo territorio, inicialmente resultado de una voluntad de actuación común, ha acabado por transformarse en un ámbito administrativo: el distrito de Nou Barris, del que forma parte Trinitat Nova. El conjunto que se está conformando en torno a la Casa del Agua, con la reciente construcción del casal, puede propiciar nuevas actividades en estas instalaciones y en los espacios que las rodean. Estas actividades podrían contribuir a que el barrio se integre en un espacio cultural más amplio, que comprende la historia de la ciudad en su conjunto desde una perspectiva distinta a la que mantenía hasta ahora.

Los distintos grupos sociales de un barrio se marcan su territorio, creando límites espaciales a partir de las actividades que desarrollan, tanto en el espacio público como en el privado. Esta creación de nuevos límites, no necesariamente coincidentes con otros preexistentes (físicos, administrativos), es un mecanismo para activar el espacio social y urbano. Las actividades que se desarrollan en los espacios –públicos o privados- superan los límites que se les haya podido predeterminar. Asimismo, el territorio de un barrio se extiende más allá de sus límites administrativos, y viene determinado por las relaciones afectivas, sociales, políticas que puedan mantener sus habitantes con otros grupos o individuos.

La territorialización puede adquirir connotaciones negativas cuando espacios residuales son ocupados para realizar acciones incívicas. Para evitarlo, es importante evitar estos espacios, mediante una adecuada planificación y diseño; o en el caso de que existan, desarrollar en ellos actividades de carácter cívico. El grado de suciedad y abandono de los espacios públicos es un indicador de su apropiación por determinados colectivos.

6 Conclusiones y recomendaciones

Los tres barrios objeto de este estudio, presentan orígenes, desarrollos sociales y urbanos diversos y que les han conducido hasta su actual estado:

- En Plus Ultra, se ha conseguido de la administración el cambio de los planes urbanísticos para respetar la actual estructura física del barrio, de sus calles y tipologías edificatorias. Una vez conseguido este objetivo, largamente reivindicado por un pequeño grupo de vecinos, el desafío al que se enfrenta el barrio es la renovación de las edificaciones – y de sus residentes– sin que en la rehabilitación –física y social – quede en el olvido la identidad del barrio, tal como la han defendido las generaciones anteriores.

- En Trinitat Nova está pendiente el proceso de realojo de los últimos bloques, y con él la conclusión de una trama urbana que en el estado actual aparece fragmentada e inconexa. La necesidad de dotar a la trama urbana de un espacio de centralidad, que cumpla las funciones del parque que desapareció con el PERI, está por resolver. Desde el punto de vista de la estructura social, el reto al que se enfrenta el barrio es la progresiva renovación de los residentes, que habrán de hacer suya la memoria histórica del barrio aún defendida por la generación que llegó primero al barrio. El proceso en marcha –dirigido desde la administración– de vincular el barrio con la historia de la ciudad, en torno a la temática del suministro de agua, puede hacer caer en el olvido que la identidad del barrio se forjó en la lucha por sus derechos, y no por el tema del agua.

- En Vallcarca está en su fase final un largo proceso de reivindicación del movimiento vecinal por la defensa de la identidad del barrio frente a la destrucción causada por los intereses inmobiliarios, en el marco del anterior plan urbanístico. Este proceso habrá de culminar con un nuevo plan que recogerá las demandas sociales del movimiento social urbano que ha dinamizado el barrio –física y socialmente– en los últimos años, a raíz de la demolición de su núcleo central. La visión del futuro barrio defendida por las asociaciones vecinales se orienta hacia el futuro y hacia el pasado, vinculando ambos en torno al desarrollo sostenible: recuperar los vínculos originarios del barrio con la naturaleza circundante, explotando y haciendo uso de los recursos hídricos; y reconstruir el núcleo histórico recuperando sus señas de identidad primigenias (integración de comercios, talleres y viviendas; espíritu de comunidad).

La superación de las contradicciones en el desarrollo de la ciudad contemporánea

El desarrollo de las urbes actuales es el resultado de las tensiones generadas entre vectores contrapuestos¹. Estas tensiones se ponen de manifiesto también en los tres barrios objetos de este estudio, los resultados del cual permiten corroborar su existencia y sus efectos en los mismos:

Global / Local. A escala global, los mismos modelos urbanos se repiten con escasas variaciones en distintos lugares del planeta, adaptándose a cada contexto, con el fin prioritario de obtener beneficios económicos invirtiendo en la ciudad. A escala local, gobiernos municipales, organismos estatales y organizaciones supranacionales (por ejemplo, *Neighbourhood Planning* adoptado en el Reino Unido, o en la New Urban Agenda, promovida por UN Habitat) defienden el derecho a la ciudad, es decir, el derecho de todos a participar en las decisiones que influyen en el desarrollo urbano. Esta confrontación entre intereses opuestos, tiene lugar en la ciudad, y más concretamente, en los barrios o distritos directamente afectados por las transformaciones urbanas; un claro ejemplo de ello es el caso de Vallcarca.

Fragmentación / Integración. Como espacio sometido a las reglas de lógica economicista, la ciudad contemporánea tiende a segmentarse para satisfacer las necesidades de cada segmento de usuarios: núcleos históricos y edificios monumentales y representativos son reformados para satisfacer las expectativas del turismo; comunidades cerradas (*gated communities*) para aislar a las clases más adineradas de los sectores de población más desfavorecidos, y separar su hábitat particular de los *slums* y *banlieus*. A estas fuerzas separadoras se contraponen la necesidad, por otra parte ineludible, de considerar la ciudad como un sistema, como una totalidad que integra todo lo que sucede y forma parte de ella: vivienda y espacio público; personas y vehículos; bienes e información; espacios y flujos. El riesgo de un barrio devenga en un fragmento separado del resto de la ciudad, se contraponen a los vínculos que se tejen a diversos niveles para integrarlo en el sistema de la ciudad, en sus múltiples dimensiones: economía, cultura, transporte, comercio, y servicios, entre otros. En el barrio de Trinitat Nova se percibe la existencia de ambas dinámicas: por una lado, la persistencia de la memoria histórica, especialmente entre las generaciones mayores, para quienes el barrio conserva su identidad de “barrio obrero y luchador” que le distinguió en el

¹ Véase documento “Fase A-Documentación”

pasado; por el otro, la estrategia municipal de integrar el barrio en la historia del conjunto de la ciudad, a partir de la temática del suministro de agua desde Collserola y su tematización materializada en la restauración de la Casa del Agua y su inclusión en los recorridos del Museo de Historia de la ciudad. En el caso de Plus Ultra, el desarrollo urbanístico que ha tenido lugar a su alrededor lo ha convertido en una *gated community* de facto, aunque a la inversa, con residentes de bajo nivel adquisitivo.

Urbano / Rural. Tradicionalmente, la vida urbana se ha contrapuesto a la vida en el campo; la cultura y el progreso económico tenían lugar en la primera, a la cual acudían los habitantes de las zonas rurales para mejorar sus condiciones de vida. Desde la perspectiva urbana actual, la vida rural no se considera algo superado, sino al contrario, representa valores que es necesario recuperar: economías ligadas al uso sostenible de los recursos naturales, calidad ambiental, contacto con la naturaleza, sentido de pertenencia, solidaridad y apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad. Este retorno a la naturaleza se pretende conseguir sin abandonar la propia ciudad, “ruralizando” la vida urbana. Un ejemplo de esta tendencia lo encontramos en los huertos urbanos que proliferan en las ciudades, también en los barrios de Trinitat Nova y Vallcarca, surgidos por la iniciativa del ayuntamiento o de los propios vecinos. El proyecto seleccionado en el concurso de ideas previa a la nueva modificación del PGM en el barrio apunta en esta dirección: “ruralizar” el barrio, es decir, recuperar las fuentes hídricas, y llevar la vegetación de la montaña a las calles; fomentar la coexistencia de diversos usos (pequeños talleres, comercios y viviendas) en edificaciones de menor densidad; promover el uso colectivo de los espacios (públicos, semiprivados) para fomentar la construcción de comunidad y el sentido de pertenencia.

Imagen / Realidad. La construcción de una identidad (de una marca) bien sea para una ciudad (y para un barrio) es un fenómeno ineludible en el contexto de la sociedad global sometida al influjo de los medios. Es necesaria una imagen (un eslogan, un hecho representativo, un lugar o edificio simbólico) que represente de manera efectiva a un entorno urbano (a escala de ciudad, o de barrio) en la constante competición con otros entornos para obtener los recursos (financieros, humanos) que precisa para continuar desarrollándose. Para construir esta identidad se recurre al pasado histórico en el que se encuentran los hechos relevantes para reivindicar la especificidad de una ciudad o barrio. En Plus Ultra, esa imagen se ha encontrado en el pasado, en la época en que sus pobladores originarios se dedicaban a recolectar las viñas cercanas (e.g. la recuperación de la fiesta local, con el tema de la pisada de la uva); en Trinitat Nova, sigue predominando la imagen de barrio luchador, que coexiste con la de barrio visionario capaz de proponer a las autoridades municipales un modelo de desarrollo sostenible (e.g. el Plan Comunitario, Ecobarrio); y Vallcarca se mueve entre dos imágenes contrapuestas: la de barrio okupa, y la de barrio que lucha por recuperar su imagen tradicional (e.g. núcleo histórico en el que coexisten talleres, comercios y viviendas, en edificaciones de baja densidad). Estas imágenes, socialmente construidas, se convierten en instrumentales en el momento en que se consiguen los objetivos que se persigue con su difusión y aceptación. Cuando los objetivos perseguidos con su instrumentalización se materializan, la imagen deviene en realidad.

Individualismo / Cooperativismo. Tras convertirse en una mercancía (*commodity*), se accede a la vivienda con los mismos criterios que se compran otros productos: entre la oferta existente en el mercado, se elige la que se adapta a los gustos, necesidades y capacidad adquisitiva del cliente/usuario. De esta manera se pierde el vínculo primigenio entre habitar y construir, vínculo que prevaleció durante siglos en las construcciones vernáculas del pasado, tanto en ciudades como pueblos. Como reacción a esta mercantilización de la vivienda, el movimiento *co-housing* promueve la recuperación de la vinculación que se dio entre habitar y construir en el pasado. Colaborar en el proceso de diseño y construcción de una vivienda colectiva, con otros futuros residentes, es una forma efectiva de crear comunidad, en el edificio y en el barrio. El futuro desarrollo urbanístico del barrio de Vallcarca ofrece la oportunidad de explorar estas fórmulas, que ya se están aplicando en otras zonas de la ciudad.

Expansión / Contracción. En la era global, las ciudades no pueden permanecer aisladas: forman parte de una red en la que entran en contacto unas con otras, de manera que las dinámicas de crecimiento o decrecimiento que se generan en unas ciudades terminan por afectar las que están ligadas a ella, las que forman parte de un “sistema de ciudades” determinado. Esta misma interacción en red se observa dentro de la ciudad, entre los distritos y barrios que la componen. El aburguesamiento (*gentrification*) de un barrio –que viene acompañado normalmente de un aumento de la densidad de habitantes– conlleva el traslado de sus antiguos moradores a otros barrios, preferentemente en la periferia de las áreas metropolitanas, que ofrecen viviendas a menor coste. Esa expansión –en el territorio metropolitano y en el barrio aburguesado–

suele venir precedida de una contracción, es decir, de un período en el que un barrio ha sufrido del deterioro y abandono (por falta de recursos, públicos o privados). Este fenómeno de expansión y contracción se observa especialmente en los barrios de Plus Ultra y de Vallcarca, Contrariamente, en Trinitat Nova los vecinos han luchado y conseguido el compromiso de la administración –aunque con considerables dilaciones– para emprender las reformas necesarias.

Hightech / Lowtech. La invisible y ubicua presencia de las tecnologías de la información en las ciudades tiene efectos tangibles en su funcionamiento y en los hábitos de comportamiento de los ciudadanos. El alquiler de viviendas a través de plataformas denominadas de “economía colaborativa” transforma el tejido social y comercial de barrios y ciudades; el uso extendida de compras on-line hacen innecesarias las tiendas en el barrio; y la creación de comunidades sociales prescinden del espacio público como lugar de convivencia. Todos estos efectos ponen en riesgo lo que se ha considerado tradicionalmente la vida de barrio: coexistencia de grupos sociales, integración de usos diversos, y construcción de comunidad. En contraposición a estas tendencias, persiste el deseo de recuperar “la vida de pueblo” en los tres barrios analizados, entendiendo como “pueblo” una comunidad de individuos diversos, que comparten un espacio y un tiempo, y que desarrollan vínculos solidarios entre ellos.

Consideraciones para el desarrollo futuro de los barrios estudiados

La mejora de la calidad de vida, en sus múltiples dimensiones –social, económica, ambiental; personal y colectiva– es uno de los objetivos del desarrollo urbano sostenible al que aspiran nuestras ciudades. Establecer las estrategias que permitan orientar el futuro desarrollo de las ciudades hacia este objetivo es uno de los principales retos al que nos enfrentamos. Estas estrategias conllevan superar las contraposiciones entre fuerzas contrapuestas, para que en lugar de pretender reemplazar unas por otras (i.e. o desarrollismo o sostenibilidad) se consiga integrarlas para conseguir el objetivo buscado: mayor calidad de vida en ciudades sostenibles.

El espacio público, y las actividades que se desarrollan en el mismo, son un componente esencial de la vida de las ciudades. Los cambios en el modelo económico y en el estilo de vida, con una mayor individualización de hábitos y costumbres en detrimento de la vida en comunidad, actúan contra la deseada vitalidad del espacio público. En muchas ciudades, y también en los barrios analizados, nos encontramos con la paradoja de tener espacios públicos bien dotados, vacíos la mayor parte del tiempo, y que apenas acogen actividades. La construcción de un sentido de pertenencia al lugar no puede hacerse al margen del espacio público, tiene lugar en él (a pesar de las redes sociales y de la seducción que ejercen en la actualidad).

La vivienda juega un papel primordial en la vida presente y futura de las ciudades. Su progresivo y hasta ahora ilimitado proceso de mercantilización representa un riesgo para la vitalidad de las ciudades. La vivienda (y la lucha ancestral por una vivienda digna), afecta también –y de modo significativo– a la estructuración, la ocupación y el uso del espacio público.

El cambio forma parte de la naturaleza ontológica del ser humano, y de la sociedad. Por tanto, para mejorar, los procesos, las vivencias y las formas físicas del entorno en cada momento de desarrollo de la ciudad –ese organismo artificial en continua transformación– será necesario asumir su estado de cambio permanente – de la ciudad como artefacto, y de las personas que viven en ella–, y orientar su desarrollo hacia objetivos que igualmente habrá que revisar y actualizar periódicamente.